

Distribución, abundancia y selección del hábitat de *Patella ferruginea* (Mollusca, Gastropoda) en las islas Chafarinas (Mediterráneo suroccidental)

Distribution, abundance and habitat selection of *Patella ferruginea* in Chafarinas Islands (Southwestern Mediterranean Sea)

Javier GUALLART* y José TEMPLADO*

Recibido el 4-V-2016. Aceptado el 10-VI-2016

RESUMEN

Se ha estudiado la distribución y abundancia de la lapa *Patella ferruginea* en el archipiélago de las islas Chafarinas mediante censos en transecto y estimas de abundancia en el conjunto de su litoral. Se hallaron ejemplares de esta especie en el 86,35% del litoral rocoso del archipiélago (sin tener en cuenta las zonas con hábitat inadecuado, como playas de cantos y guijarros), con una densidad promedio para su conjunto de 4,82 adultos/m y una densidad máxima de 21,5 adultos/m. La estima del contingente poblacional para el conjunto del archipiélago en el año 2000 fue de 42 230 adultos (ejemplares mayores de 30 mm de diámetro máximo de la concha). La población global, incluyendo juveniles, puede resultar muy variable en función de los cambios estacionales y de la variabilidad interanual del reclutamiento. Una estima grosera indica que la población conjunta podría variar entre 53 000 y 62 500 ejemplares totales, pero en determinados años con un reclutamiento particularmente abundante podría superar los 110 000 ejemplares totales. La talla máxima y la talla media de los adultos presentó una correlación negativa con su densidad en los diferentes tramos del litoral.

Existen dificultades para establecer los parámetros que determinan la selección del hábitat de la especie, pues todos los factores analizados resultaron estar correlacionados. A pesar de ello, se infiere que *Patella ferruginea* se localiza preferentemente en zonas expuestas al oleaje, sobre sustratos con distintos grados de inclinación pero con menor preferencia por los verticales y extraplomados. La mayor densidad de ejemplares se observó en zonas donde la franja mediolitoral superior presentaba una anchura entre moderada y alta y un elevado recubrimiento de *Chthamalus* spp. Su abundancia también resultó asociada al grado de presencia de *Dendropoma lebeche*, si bien se localiza sobre todo donde el grado de desarrollo vertical de las formaciones de este gasterópodo es moderado.

ABSTRACT

Distribution and abundance of the threatened limpet *Patella ferruginea* have been studied in the Chafarinas Islands by transect surveys and abundance estimates in the whole of their coastline. Specimens of this limpet were found in 86.35% of the rocky coastline of the archipelago (disregarding areas with unsuitable habitat, such as beaches and pebbles), with an average density of 4.82 adults/m and a maximum density of 21.5 adults/m. The estimate of the population stock for the entire archipelago in 2000 was 42,230 adults (specimens

* Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid. javier.guallart@uv.es; templado@mncn.csic.es

larger than 30 mm in maximum shell diameter). The global population, including immature specimens, can be very variable depending on seasonal changes and interannual variability of recruitment. A rough estimate indicates that the whole population could vary between 53,200 and 62,500 limpets, but could exceed 110,000 specimens in certain years when recruitment was particularly successful. The maximum and medium adult sizes were found to be negatively correlated with their density.

There are difficulties in setting the parameters that determine habitat selection of this limpet, since all the factors analyzed showed statistically significant association. Despite that, it is inferred that *Patella ferruginea* localizes preferentially in areas exposed to waves, on substrates with different degrees of slope but with less preference for vertical and overhang surfaces. The highest density was observed in places of broad midlittoral fringe and with a high coverage of *Chthamalus* spp. Its abundance was also associated with the presence of *Dendropoma lebeche*, although it is mainly located where the vertical development of the encrustations of this gastropod is moderate.

INTRODUCCIÓN

La lapa ferruginosa (*Patella ferruginea*) es una especie de gasterópodo marino litoral, endémica del Mediterráneo occidental, considerada en peligro de extinción y protegida por varias normativas europeas (Anexo II del Convenio de Berna, Anexo II del Convenio de Barcelona y Anexo IV de la Directiva Hábitats). Asimismo, está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en su máxima categoría de protección, como “en peligro de extinción”. En marzo de 2008 se aprobó la “Estrategia para la conservación de la lapa ferruginea (*Patella ferruginea*) en España” (MMAMRM, 2008), que constituía la primera “estrategia de conservación” para un invertebrado y para una especie marina en España.

Patella ferruginea habita la franja mediolitoral superior, por encima del nivel medio del mar. Es uno de los mayores moluscos litorales del Mediterráneo, cuya concha puede superar los 10 cm de longitud (TEMPLADO, 2001). Su área de distribución antaño se extendía por la práctica totalidad de la cuenca occidental del Mediterráneo (LABOREL-DEGUEN Y LABOREL, 1991a). Sin embargo, esta especie ha sufrido una reducción considerable, sobre todo durante el siglo XX, proceso que parece haberse acentuado a lo largo de las últimas décadas (LABOREL-DEGUEN Y LABOREL, 1991a; TEMPLADO ET AL., 2004; ESPINOSA ET AL.,

2013) de manera que actualmente se considera completamente extinguida en muchas de las zonas de su área distribución original. Las causas de su declive se supone que son principalmente la recolección por parte del hombre, aunque también las alteraciones de su hábitat (PORCHEDDU Y MILELLA, 1991; LABOREL-DEGUEN Y LABOREL, 1991a, 1991b; DONEDDU Y MANUNZA, 1992; TEMPLADO ET AL., 2004).

Algunos enclaves en los que aún se presentan poblaciones relativamente importantes, aunque sometidas a diversos impactos negativos y sobre los que en algunos casos se observan fenómenos de regresión, incluyen Córcega, Cerdeña y otras pequeñas islas de menor tamaño (BOUDOURESQUE Y LABOREL-DEGUEN, 1986; LABOREL-DEGUEN Y LABOREL, 1991a; 1991b; PORCHEDDU Y MILELLA, 1991; DONEDDU Y MANUNZA, 1992; BLANCHIER, MEINESZ Y DE VAUGELAS, 1998; COPPA ET AL., 2012; ESPINOSA ET AL., 2013).

Sólo parecen conservarse poblaciones importantes en el litoral norteafricano entre el Estrecho de Gibraltar y Túnez. En la costa de Marruecos BAZAÏRI ET AL. (2004) señalaron la presencia de poblaciones en algunos enclaves con una moderada densidad de ejemplares. En Argelia se suponen poblaciones abundantes en algunas zonas, tal y como sugieren el trabajo pionero de FRENKIEL (1975), si bien

publicado hace ya cuatro décadas, y los datos más recientes aportados por BOUMAZA Y SEMROUD (2001) y ESPINOSA (2009) para el archipiélago de las islas Habibas; sin embargo, no se dispone de información actualizada del estado de sus poblaciones para la mayor parte de las costas argelinas. En la costa de Túnez, TLIG-ZOUARI ET AL. (2010) han destacado la presencia con densidades moderadas o bajas en diversas zonas de su litoral y su ausencia en muchas otras localidades. Tanto estos autores como ESPINOSA Y BAZAÏRI (2009) destacan que la población existente en la isla de Zembra es la mejor conservada de toda la costa tunecina.

En el litoral español, si bien hasta el siglo XIX se supone que se distribuía por la mayor parte de sus costas, en la actualidad su presencia en la península Ibérica se restringe a algunos enclaves de las costas andaluzas, en general representada por pequeños grupos de ejemplares (MORENO Y ARROYO, 2008). En un inventario de las poblaciones de esta especie en el litoral andaluz ARROYO ET AL. (2011) estimaron en unos 1800 ejemplares (de los cuales unos 500 se hallarían en la isla de Alborán). Además, ESPINOSA, MAESTRE Y GARCÍA-GÓMEZ (2009) señalaron dos ejemplares localizados en las islas Hormigas, frente al Cabo de Palos en el litoral de Murcia.

Sin embargo, es en los enclaves de soberanía española del norte de África donde se encuentran las mejores poblaciones del territorio español. En Ceuta el equipo del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla ha llevado a cabo diversos estudios dirigidos, entre otros aspectos, a evaluar el contingente poblacional de la especie (e.g. RIVERA-INGRAHAM, ESPINOSA Y GARCÍA GÓMEZ, 2011, 2014) y en Melilla ha sido evaluado por GUALLART ET AL. (2013) y por GONZÁLEZ-GARCÍA ET AL. (2015). OROZCO, GUALLART Y TEMPLADO, (2013) señalaron una discreta población en el Peñón de Vélez de la Gomera, un pequeño enclave español en la costa marroquí dentro del Parque Nacional de Al-Hoceima. Pero es en las islas Chafarinas donde se ha señalado la población

más abundante y posiblemente en mejor estado de conservación de las costas españolas, tal y como se destaca en la Estrategia para la Conservación de esta especie en España (MMAMRM, 2008).

Las islas Chafarinas constituyen un pequeño archipiélago situado a unas 27 millas náuticas al Este de Melilla, y en las proximidades de la costa de Marruecos, frente al Cabo del Agua, del cual dista 1,9 millas náuticas. En 1982 fueron declaradas Refugio Nacional de Caza; posteriormente, en 1989, designadas como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y desde 2006 como Lugar de Interés Comunitario (LIC ES6300001). En la actualidad la única población humana que habita el archipiélago es una pequeña guarnición militar de varias decenas de personas, junto con el personal civil a cargo de la Estación Biológica del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

La presencia de *Patella ferruginea* en las islas Chafarinas fue citada por primera vez por PALLARY (1920). Posteriormente GRANDFILS-ACCINO (1982) comparó la morfología de la concha de algunos ejemplares capturados en el archipiélago con otros procedentes de Melilla. La abundancia de esta especie en las islas fue destacada en 1991 por parte del equipo del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Valencia (AA.VV., 1991), el cual, posteriormente, llevó a cabo en 1994 el primer estudio encaminado a cuantificarla (AA.VV., 1994; APARICI-SEGUER, GUALLART-FURIÓ Y VICENT-RUBERT, 1995). En estos trabajos se puso ya de manifiesto la elevada densidad de ejemplares presentes en algunas zonas del archipiélago. Posteriormente, en 1999 comenzaron a realizarse una serie de estudios encaminados a describir la población y a estudiar aspectos de la biología de *P. ferruginea* en las islas, dentro del marco de diferentes contratos y proyectos. Una primera serie de los resultados de estos estudios se recogieron en el informe de GUALLART ET AL. (2006b).

En el presente trabajo se presentan resultados obtenidos en las islas Chafa-

rinas relativos a la abundancia, estima del contingente poblacional y a la selección del hábitat de *Patella ferruginea*. La evaluación del estado y la importancia de las distintas poblaciones de esta especie y su seguimiento es un aspecto fundamental para su gestión y recuperación, tal y como queda reflejado en la Estrategia (MMAMRM, 2008). Por otra parte, la determinación de los parámetros que determinan la selección del hábitat por la especie, aparte del interés para la caracterización biológica de ésta, puede resultar de importancia en algunos aspectos relativos a su conservación y recuperación. Por ejemplo, uno de los aspectos generalmente asumidos para la recuperación de la especie, y recogido específicamente en la Estrategia es el traslado de ejemplares juveniles (obtenidos mediante técnicas de acuicultura) a determinadas zonas que requieran el reforzamiento de las poblaciones o la reintroducción por haber desaparecido recientemente. En este sentido, el conocimiento de las características de selección del hábitat puede resultar determinante para la toma de decisiones técnicas en la ubicación a pequeña escala de los ejemplares trasladados durante este tipo de trabajos (GUALLART, 2014).

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El archipiélago de las Chafarinas está formado por tres islas (Fig. 1), Congreso, Isabel II y Rey Francisco (en adelante se mencionarán como Congreso, Isabel y Rey), con una superficie total de en torno a 51 hectáreas. El tipo de roca en el litoral del archipiélago es muy uniforme y está constituido en su práctica totalidad por rocas volcánicas del tipo andesitas (BARRERA Y PINEDA, 2006). Sin embargo, el conjunto del litoral de las tres islas incluye una diversidad importante en cuanto a tipologías de costa, que sigue algunos patrones generales bastante bien definidos.

En general, las zonas más expuestas al hidrodinamismo presentan acantilados altos verticales, que a menudo se

continúan bajo el nivel del mar en paredes subverticales hasta alcanzar cotas de entre 25 y 40 m de profundidad. Estas zonas se localizan sobre todo en la cara norte de Isabel, cara norte y este de Rey y en la zona central de la vertiente occidental de Congreso. Las zonas orientadas al sur, en cambio, suelen presentar en general acantilados bajos, que se continúan en fondos con escasa profundidad. Estas últimas zonas presentan un hidrodinamismo bajo o moderado, dada la proximidad de la costa en esta orientación. Existen asimismo otras zonas con acantilados altos verticales pero que se sitúan sobre enclaves con poca profundidad, a menudo sobre playas de cantos y guijarros; estas últimas formaciones dominan en el este de Congreso y están asimismo presentes en algunos otros enclaves del sur y sureste de esta isla y en la cara oeste de Isabel.

Algunas zonas del litoral están constituidas por cúmulos de bloques medianos o grandes consolidados. Algunas son zonas de derrubios de los acantilados adyacentes; el ejemplo más destacado es el que representa El Pedregal (oeste de Congreso), si bien es posible encontrar otras zonas con menor extensión en distintos puntos del perímetro de esta isla y, en menor medida, en la cara occidental de Isabel. Otra zona en la que el litoral está formado por bloques medianos y grandes consolidados en los que se pueden hallar ejemplares de *P. ferruginea* es la comprendida en la zona del puerto en Isabel, entre el Muelle del Titán y el Muelle Chico; en este caso estas formaciones tienen origen humano.

El litoral de sustratos sueltos en el archipiélago es poco extenso pero está bien representando. Se trata de playas no de arena, sino de cantos y guijarros o de bolos y bloques no consolidados, que representan casi el 10% del contorno de las 3 islas. Se localizan mayoritariamente en la isla Congreso y en menor medida en las otras dos islas.

Por otra parte, existen en el archipiélago numerosos escollos y rocas separadas de la línea de costa, constituidos

Figura 1. Mapa de las islas Chafarinas donde se indica la ubicación de los 19 transectos donde se realizaron censos de ejemplares en 1999 (círculos blancos), en 2005 (círculos negros) o en ambos años (concéntricos) (ver Tabla I).

Figure 1. Map of the Chafarinas islands. The location of the 19 transects where censuses were conducted in 1999 (white circles), in 2005 (black circles) or in both years (concentric circles) are indicated (see Table I).

normalmente por bloques o lajas rocosas de menos de un metro de altura sobre el nivel del mar, sobre todo al norte, este y sur de Congreso y al oeste de Isabel. Existen también algunos peñascos de mayores dimensiones y elevación, localizados todos ellos cerca de la isla Congreso. Por último, parte de los restos del "dique roto" que unía las islas de Isabel y Rey se presentan actualmente como un conjunto de masas rocosas separadas de la línea de costa.

En el archipiélago se encuentran también algunas zonas litorales con construcciones de origen humano. Se localizan en su mayor parte en Isabel y en menor medida en Rey. La práctica totalidad de estas estructuras están construidas por roca propia de las islas (extraída de las canteras del archipiélago durante el acondicionamiento de las islas a finales del siglo XIX y principios del XX) (BRAVO, BELLVER Y GÁMEZ, 2013). Por último, existen en el archipiélago varias cuevas litorales poco profundas, que por su carácter, no quedan

reflejadas en la cartografía. También existen, sobre todo en la vertiente oriental de Rey, calas de paredes verticales y entradas más o menos estrechas ("tajos") en cuyo fondo las paredes forman marcados extraplomos pero sin llegar a formar auténticas cuevas.

Censos en transecto

Los censos en transecto consisten en el recuento y medición básica de todos los ejemplares de *Patella ferruginea* presentes en un determinado tramo del litoral. La finalidad de los censos se centra en: (1) caracterizar la estructura de tallas de la población, (2) analizar algunos aspectos de la distribución de tallas en función de la densidad de ejemplares y (3) contrastar los resultados de las prospecciones de abundancia obtenidos mediante estimas de densidad (que se describen en el apartado siguiente) con datos de recuentos directos.

Como parámetro de la talla se ha considerado el diámetro máximo (DM) de la concha, medido en su eje longitu-

dinal, incluyendo las prominencias existentes en su margen. Dada la abundancia de ejemplares, en los censos los ejemplares fueron agrupados en intervalos de tallas de 5 mm DM.

En el presente estudio se han analizado fundamentalmente los censos en transecto realizados en dos años: 1999 y 2005.

En 1999 se realizaron censos en 10 transectos de 25 m de longitud lineal de costa distribuidos entre las 3 islas (Fig. 1). En general la disposición de estos transectos se seleccionó procurando incluir zonas de costa con distintas orientaciones en las tres islas; sin embargo, se excluyeron expresamente aquellas en que por la tipología costera la densidad de ejemplares de *P. ferruginea* era muy reducida o nula.

En 2005 se realizaron censos en 15 transectos, muchos de los cuales coincidían parcialmente con los anteriores (Fig. 1). Se decidió, dada la elevada densidad de ejemplares detectada en años anteriores y para optimizar el esfuerzo de muestreo, reducir la longitud de los transectos a aproximadamente 10 m. Sin embargo, la longitud concreta de cada transecto se estableció haciéndola coincidir con algunas características locales muy reconocibles (grietas, prominencias rocosas) para facilitar seguimientos posteriores.

En el marco de otros trabajos de estudio de la especie, se decidió escoger 3 transectos (números 03, 10 y 14), uno en cada isla, para la realización de censos que permitieran un seguimiento con periodicidad anual. Los datos resultantes de los años 2001-2003 y 2006-2015 han sido utilizados únicamente en el presente artículo para argumentar algunos aspectos en el apartado de Discusión, acerca de la variabilidad en el reclutamiento anual y discutir la escasa representatividad de los reclutas en el cálculo global de la población.

Todos los censos en transecto se realizaron en condiciones de marea baja y mar en calma, lo cual se considera necesario para realizar una prospección y recuento adecuado de todos los ejemplares presentes.

Prospecciones del conjunto del litoral y estimas de abundancia de adultos

Durante el año 2000 se realizó una prospección completa del litoral de las Chafarinas con varios objetivos: (1) realizar una estimación del stock poblacional de *P. ferruginea* en el archipiélago y (2) analizar los principales factores de selección de hábitat de la especie.

Durante estos trabajos se consideraron únicamente los ejemplares de tamaño superior a 30 mm DM. Se decidió excluir de esta parte del estudio a los ejemplares de talla inferior a ésta de acuerdo con la argumentación expuesta en un trabajo anterior por GUALLART ET AL. (2013) para la estimación de la población esta especie en la Ciudad Autónoma de Melilla. Este límite de talla corresponde aproximadamente a la talla de madurez sexual en la zona (FRENKIEL, 1975; GUALLART, CALVO Y CABEZAS, 2006a; GUALLART ET AL., 2013). Siguiendo este criterio, a lo largo del texto las referencias a “ejemplares adultos” y “ejemplares juveniles” corresponden a ejemplares de talla mayor y menor de 30 mm DM, respectivamente. En ningún caso debe entenderse que se haya llegado a constatar si los diferentes ejemplares censados habían alcanzado o no la madurez sexual.

El parámetro fundamental de densidad o abundancia de *Patella ferruginea* que se ha empleado es el número de ejemplares por metro lineal de costa. Aunque, como se ha comentado, la densidad de ejemplares se ha referido únicamente a ejemplares adultos >30 mm DM (ads/m), en algunos casos se hace referencia explícita a la densidad total de ejemplares, incluidos los juveniles (ejs/m).

El planteamiento de este apartado del estudio se ha basado en: (1) definir a lo largo de la totalidad del litoral de las tres islas tramos de costa con una densidad de ejemplares de *P. ferruginea* homogénea y con uniformidad en cuanto a factores que pudieran influir en la distribución de la especie (orientación, inclinación, tipología costera...); y (2) realizar estimas de densidad de adultos para

cada uno de estos tramos. La densidad de adultos por metro lineal de costa se ha usado de este modo para describir la abundancia de la especie en cada tramo de litoral. Además, una estima del número de adultos presentes en cada tramo se ha calculado multiplicando la densidad de adultos por la longitud del tramo de costa considerado.

Los recorridos se realizaron a pie o bien, en aquellas zonas no accesibles (como en acantilados verticales), desde una embarcación neumática o a nado. La definición de los límites de los tramos de costa se realizó durante las mismas prospecciones. Se prospectaron asimismo los escollos y rocas separadas de la línea de costa. Dado que en éstos la distribución de los ejemplares no suele ser "lineal" sino "en superficies", en estos casos se realizaron recuentos o estimas del total de ejemplares en cada uno de los escollos.

En total se dividió el litoral del archipiélago en 394 "tramos" de costa, de los cuales 88 (22,3%) correspondían a escollos y rocas separadas de la línea de costa. La longitud de los tramos considerados osciló entre 3,9 y 240,1 m, con un promedio de 31,7 m, siendo el 86,3% de los tramos de una longitud inferior a 50 m. Para la determinación de la longitud de cada uno de los tramos se utilizó la cartografía disponible, a escala 1:1000.

Con fines descriptivos se dividió la línea de costa de cada isla en varios sectores: 4 para Congreso (C1 a C4), 3 para Isabel (I1 a I3) y 4 para Rey (R1 a R4).

Las estimas de densidad y abundancia de adultos de *P. ferruginea* en cada tramo se realizaron mediante distintos procedimientos en función de la accesibilidad del perfil de la costa y de la densidad de ejemplares. En las zonas más accesibles, se llevaron a cabo recuentos de adultos en varios segmentos de 1 m de longitud lineal de costa, distribuidos aleatoriamente en el interior de cada tramo; en estos casos la densidad estimada se consideró como el promedio de los distintos valores obtenidos. En las zonas accesibles pero con una baja de densidad de ejemplares, se realizaron recuentos de la totalidad de adultos

observados en la zona, calculando posteriormente la densidad como el cociente entre el número de adultos y la longitud del tramo de costa prospectado. En cambio, en las zonas menos accesibles, en las que las observaciones se tuvieron que realizar desde embarcación o a nado, se realizaron directamente estimas visuales de densidad de adultos.

El contraste de la precisión de las estimas de abundancia realizadas en 2000 se realizó comparando estos resultados con los valores de recuento de ejemplares obtenidos de los tramos donde se realizaron censos en transecto en 1999 y en 2005.

Selección del hábitat

Durante las prospecciones realizadas en 2000, se caracterizó cada tramo del litoral en función de 6 parámetros: (1) grado de exposición al hidrodinamismo, (2) inclinación de la franja mediolitoral, (3) anchura de dicha franja, (4) grado de cobertura de *Chthamalus* spp., (5) grado de presencia de *Dendropoma lebeche* y (6) grado de desarrollo vertical de las formaciones de esta última especie.

El grado de exposición al hidrodinamismo se categorizó a partir de los datos de frecuencia y velocidad media del viento registrados en la estación meteorológica de la Estación Biológica a lo largo de un ciclo anual, entre los años 1999 y 2000, así como del "fetch" (distancia en km a la costa más cercana) correspondiente a cada orientación de la rosa de los vientos. En la Figura 2 se observa que los vientos más frecuentes proceden de las orientaciones norte, este y oeste, por orden decreciente, a las cuales corresponden asimismo de forma aproximada las mayores velocidades medias del viento. Los temporales asociados a éstos presentan una energía variable en función del "fetch" de cada una de estas orientaciones, de manera que ésta es mucho mayor en el caso de los temporales de levante (noreste), con un "fetch" superior a 600 km, frente a los de poniente (oeste), con un "fetch" de unos 40 km, o los de norte de unos 100 km. De este modo, las zonas que pueden consi-

Figura 2. Datos de los principales parámetros que afectan al grado de exposición al hidrodinamismo de cada tramo de costa en función de su orientación. A: frecuencia del viento (porcentaje de registros en cada orientación); B: velocidad media del viento (valor promedio de velocidad del viento en cada orientación); C: “fetch” (distancia en km a la costa más cercana en cada orientación).

Figure 2. Data of the main parameters affecting the degree of hydrodynamic exposure of each coast section depending on its orientation. A: wind frequency (percentage of entries in each direction); B: wind speed average (average value in each direction); C: “fetch” (distance in km to the nearest coast in each direction).

derarse como sometidas a mayor energía del oleaje corresponden a la vertiente norte de las tres islas, la cara este de Rey y, en menor medida, la cara oeste de Congreso. Los tramos orientados al sur pueden considerarse como relativamente resguardados. Para asignar el grado de exposición a cada tramo se tuvieron en cuenta además otros factores de la topografía de las islas, como la presencia de escollos o rocas aisladas de la línea de costa que disminuyen la acción del oleaje, o la posición relativa respecto a las otras islas, que puede suponer un cierto resguardo de los vientos dominantes en determinadas orientaciones. Para este parámetro se establecieron 4 valores, desde 1 (“protegida”) hasta 4 (“muy expuesta”). Se considera que no existen zonas “muy protegidas” (0), pues aunque los diques que conforman la zona portuaria atenúan el hidrodinamismo, no lo eliminan, sobre todo durante los temporales.

La inclinación del sustrato se ha agrupado en 5 categorías, siguiendo una escala entre 0 (plataformas subhorizontales) y 4 (paredes verticales o extraplo-madas).

La anchura de la franja mediolitoral hace referencia a la anchura identificable del piso mediolitoral superior, tomando como límite inferior el nivel medio del mar, delimitado habitualmente por el cinturón de *Dendropoma lebeche*, y como límite superior la zona donde están presentes ejemplares de *Chthamalus* spp., siempre por debajo de las zonas de cobertura del líquen *Verrucaria symbalana*. Se ha agrupado este factor en 3 categorías: 1 (menor de 0,5 m), 2 (entre 0,5 y 1 m) y 3 (mayor de 1 m).

El grado de cobertura de *Chthamalus* spp. sobre la roca se dividió en 5 valores, entre 0 (ausente) y 4 (*Chthamalus* spp. cubriendo de manera casi completa la superficie rocosa).

La presencia de formaciones de *Dendropoma lebeche* se asignó a los siguientes valores: 0 (ausente o no detectada), 1 (ejemplares aislados), 2 (manchas dispersas), 3 (banda discontinua) y 4 (banda continua).

El grado de desarrollo vertical de las concreciones de *D. lebeche* se ha agrupado como: 0 (mínimo desarrollo vertical o capa monoestratificada), 1 (desarrollo vertical reducido; las concreciones

del vermético se elevan menos de 5 mm sobre el sustrato) 2 (las concreciones forman abultamientos de entre 5 y 15 mm aproximadamente) y 3 (las concreciones presentan un marcado desarrollo vertical, superior a 15 mm).

No se han analizado numéricamente dos aspectos frecuentemente considerados en la selección del hábitat de *Patella ferruginea*, como son la naturaleza rocosa del sustrato (el tipo de roca en el archipiélago es muy uniforme) y el carácter natural *vs.* artificial del mismo. Las estructuras artificiales (que sólo representan el 7,3% de su costa) fueron construidas con rocas extraídas de canteras del archipiélago (BRAVO NIETO *ET AL.*, 2013) por lo que en realidad corresponden a roca propia del entorno y presenta casi las mismas características que el litoral natural, con la principal diferencia de que en la mayoría de los casos, tratándose de diques, estas estructuras artificiales tienen una pendiente vertical.

Las playas de cantos, guijarros y bolos se consideraron como un hábitat inadecuado para esta especie, por lo que en la presentación de los resultados se tratan aparte las zonas de costa con esta tipología. En cambio, sí se consideraron como zonas potencialmente adecuadas para *P. ferruginea* los tramos de costa formados por bloques de tamaño mediano y grande, con evidencias de estar consolidados. En ninguno de los escollos parcialmente emergidos pero sin comunidades mediolitorales superiores se detectaron ejemplares; por ello estos enclaves no se han contabilizado en el estudio.

Análisis estadístico

Para la comparación entre las estimaciones de densidad realizadas en los censos llevados a cabo en 2000 y los datos de censos en los tramos donde se realizaron censos en transecto en 1999 y en 2005 se realizó un ajuste mediante regresión lineal forzada al origen de coordenadas y se evaluó la diferencia de la hipótesis de igualdad (pendiente = 1) a partir de los valores del intervalo de confianza 95% de la pendiente. Por su parte el análisis de la independencia de las variables estudiadas para valorar la

selección del hábitat se realizó mediante un test de χ^2 de Pearson. La relación entre la densidad de adultos y la talla máxima en los transectos se evaluó mediante ajuste a varios modelos (lineal, potencial, logarítmico, exponencial, inverso), habiendo considerado como modelo más adecuado el que resultaba en un mayor coeficiente de correlación. Los análisis se realizaron mediante el programa informático SPSS 16.0.

RESULTADOS

Censos en transecto

Abundancia y distribución de tallas:

En la Figura 3 se presentan los resultados de los censos en transecto realizados en 1999 y en la Figura 4 los llevados a cabo en 2005. En la Tabla I se presentan los datos de los transectos así como los resultados obtenidos para ambos años relativos a la densidad total (ejs/m), densidad de ejemplares adultos (ads/m), porcentaje de juveniles y la talla media de los adultos.

En general se observa que, en conjunto, la distribución de tallas de los ejemplares censados presenta un amplio rango, incluyendo tanto juveniles (entre ellos reclutas del año) como adultos de talla mediana y grande. Los ejemplares de talla <30 mm DM (en principio, juveniles) representaron en promedio el 32,47% del total de ejemplares en los censos de 1999 y del 20,56% de los ejemplares en los censos de 2005.

Talla máxima, talla media y densidad: En la Figura 5A se presenta la relación entre la talla máxima observada y la densidad de adultos (>30 mm DM) en los censos en transecto realizados en 1999 y 2005. Para los transectos en que se realizaron censos en estos dos años, se consideró el valor de densidad promedio obtenido entre ambos en la representación gráfica y para los cálculos. Esta gráfica muestra una correlación negativa entre ambos parámetros. El mejor ajuste mediante regresión se obtiene utilizando una ecuación logarítmica. Cabe destacar que todos los transectos en que se observaron ejemplares de talla superior a 90

Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas de ejemplares de *Patella ferruginea* para cada uno de los transectos estudiados en 1999. La línea discontinua vertical señala la talla aproximada de madurez sexual (30 mm DM), que distinguiría entre juveniles (izquierda) y adultos (derecha).

Figure 3. Size frequency distribution of specimens of *Patella ferruginea* for each of the transects studied in 1999. The vertical dashed line indicates the approximate size at maturity (30 mm DM), which distinguishes between immatures (left) and adults (right).

mm DM presentaban densidades moderadas o bajas, inferiores a 7 ads/m. Frente a esto, en todos los censos en transecto con una densidad moderada-alta (>10 ads/m) la talla máxima registrada no superaba los 85 mm DM y eran muy escasos los ejemplares de talla >75 mm DM (Figuras 3 y 4).

Algo parecido se observó al analizar la relación entre la densidad y la talla media de adultos en los transectos estudiados en 1999 y 2005 (Tabla I). En este caso se observó de nuevo una correlación negativa entre ambos parámetros y el mejor ajuste se obtuvo mediante una regresión logarítmica (Figura 5B).

Figura 4. Distribución de frecuencia de tallas de ejemplares de *Patella ferruginea* para cada uno de los transectos realizados en 2005.

Figure 4. Size frequency distribution of specimens of *Patella ferruginea* for each of the transects studied in 2005.

Tabla I. Descripción de los transectos y síntesis de los resultados de los censos de *Patella ferruginea* realizados. Cod: Código numérico (ver Figura 1); isla en que se ubica el transecto (C: Congreso; I: Isabel II; R: Rey Francisco); nombre del transecto; año de realización del censo. Long: longitud del tramo de costa del transecto. D total: densidad total del censo, como total de ejemplares/metro. D > 30 mm: densidad de ejemplares de talla >30 mm, considerados como adultos. % juvs: porcentaje de ejemplares de talla < 30 mm DM, considerados juveniles.

Table I. Transects description and summary of the results of the census carried out on Patella ferruginea. Cod: Numerical code (see Figure 1); island where the transect is located (C: Congreso Island; I: Isabel II Island; R: Rey Francisco Island); transect name; year when the census was carried out. Long: length of the transect. Total D: total density of censuses, as total specimens/m. D > 30 mm: density of specimens of size > 30 mm, considered as adults. % Juvs: percentage of specimens <30 mm DM, considered as inmmatures.

Cod	Isla	Nombre	Año	Long	D total (ejs/m)	% juvs (<30mm)	D >30 mm (ads/m)	Talla media ± DE (>30 mm)
01	C	N pedregal	1999	25,0	8,52	35,68	5,48	50,3 ± 11,4
02	C	S Cuevas Lobo	2005	14,0	2,64	32,43	1,79	68,5 ± 15,1
03	C	Emb. Levante I	1999	25,0	11,20	53,57	5,20	59,9 ± 19,6
			2005	11,8	7,88	19,35	6,36	60,3 ± 16,8
04	C	Emb. Levante II	2005	10,5	12,10	37,01	7,62	54,2 ± 15,8
05	C	S Cueva Lara	1999	25,0	22,92	36,30	14,60	56,0 ± 14,7
			2005	13,2	23,86	29,21	16,89	45,6 ± 10,0
06	I	Punta España	1999	25,0	32,60	30,43	22,68	48,7 ± 11,3
			2005	13,1	23,05	9,93	20,76	48,6 ± 10,4
07	I	Charcos	1999	25,0	4,64	6,03	4,63	54,8 ± 16,3
08	I	Puerto	2005	13,0	2,15	7,14	2,00	65,4 ± 11,7
09	I	El Mentidero	2005	11,5	5,57	6,25	5,22	61,9 ± 10,0
10	I	N Dique roto	1999	25,0	33,76	64,22	12,08	47,9 ± 10,4
			2005	11,8	26,19	49,19	13,31	48,7 ± 11,8
11	I	Torre Conquista	2005	13,2	8,86	21,37	6,97	42,0 ± 6,0
12	R	NW Rey	2005	13,2	9,55	7,14	8,86	53,6 ± 10,0
13	R	NE Rey	2005	12,5	7,84	1,02	7,76	58,3 ± 12,9
14	R	La Sartén	1999	25,0	12,00	71,00	3,48	50,1 ± 13,0
			2005	10,0	15,30	59,48	6,20	48,1 ± 12,9
15	R	Punta Cormoranes	2005	10,0	14,20	13,38	12,30	52,4 ± 10,8
16	R	Punta Buticlán	1999	25,0	8,00	4,00	7,68	56,1 ± 13,3
			2005	13,1	4,58	13,33	3,97	55,9 ± 11,9
17	R	Baños Reina	2005	10,1	7,92	15,00	6,73	49,0 ± 11,6
18	R	S Dique roto	1999	25,0	1,32	9,09	1,20	56,2 ± 25,1
19	R	N Dique roto	1999	25,0	7,24	8,84	6,60	53,2 ± 17,4
		Promedio 1999	1999	25,0	14,22	24,90	8,36	52,2 ± 14,1
		Promedio 2005	2005	12,1	11,45	21,41	8,44	51,2 ± 12,7
		Promedio global	global	16,8	12,56	22,13	8,41	51,7 ± 13,6

Estos resultados muestran que en las islas Chafarinas en las zonas con mayores densidades de adultos de *P. ferruginea* los valores de talla máxima y la talla media del contingente de adultos

tienden a ser significativamente menores respecto a las zonas con densidades moderadas o bajas.

Por otra parte, el ejemplar de mayor talla observado en el archipiélago

Figura 5. Relación entre la densidad de adultos (D: ads/m) y (A) la talla máxima (TM) de ejemplares observada y (B) la talla media (Tm) de ejemplares adultos para los diferentes transectos estudiados. Se presentan los resultados del ajuste de los datos a una función logarítmica. Los círculos negros representan los valores promedio obtenidos para aquellos transectos que fueron censados en dos años diferentes (1999 y 2005). El dato indicado con una flecha corresponde al transecto T11 (ver comentarios en el texto).

Figure 5. Relationship between adult density (D: ads/m) and (A) the maximum size (TM) observed and (B) the average size (Tm) of adults in the different transects. The results of adjustment the data to a logarithmic function are presented. Black circles represent average values obtained for those transects surveyed in two different years (1999 and 2005). The data indicated with an arrow corresponds to transect T11 (see comments in the text).

durante el presente estudio fue de 99,8 mm DM. Se localizó en una zona fuera de los transectos estudiados, en Rey, cerca del transecto n° 19, que presentaba una densidad de ejemplares relativamente baja, estimada en torno a 2 ads/m.

Distribución y abundancia

Distribución general: La distribución de *Patella ferruginea*, estimada a partir de las prospecciones realizadas en 2000, está bastante repartida a lo largo del conjunto del litoral de las tres islas (Figs. 6, 7, 8 y 9 y Tabla II). Se han hallado ejemplares en un conjunto de tramos a lo largo de las tres islas que representan el 86,35% del litoral rocoso (no incluyendo las playas de cantos o guijarros, ni los escollos y zonas aisladas de la línea de costa), si bien su distribución en éstas presenta algunas diferencias notables.

La isla de Congreso es la más extensa y la que presenta una mayor longitud de costa, con un perímetro estimado de 3761 m. En esta isla se observó la mayor heterogeneidad en cuanto a la distribución de *P. ferruginea*, lo que concuerda con su mayor diversidad de tipología costera. Aproximadamente la quinta parte (20,9%) de su línea de costa la constituyen playas de cantos y guijarros, un hábitat inadecuado para *P. ferruginea*. Se localizaron ejemplares en un total del 72,10% de su litoral rocoso, el menor porcentaje de las tres islas. La mayor parte de la población se localiza en las zonas norte, noroeste y sureste de la isla, mientras que en las zonas del noreste y sur su presencia es marcadamente inferior. Por otra parte, en los alrededores de esta isla se localizan numerosos escollos, sobre todo en su extremo septentrional y suroriental, en general con abundancia de ejemplares.

Figura 6. Distribución de la densidad de adultos de *Patella ferruginea* en la isla de Congreso. Equidistancia de curvas de nivel = 5 m.

Figure 6. Density distribution of *Patella ferruginea* adults on Congreso Island. Equidistance of contour lines = 5 m.

Figura 7. Distribución de la densidad de adultos de *Patella ferruginea* en la isla de Isabel II.
 Figure 7. Density distribution of *Patella ferruginea* adults on Isabel II Island.

Estos escollos, junto con otras formaciones rocosas de mayor tamaño separadas de la línea de costa, llegan a representar casi la mitad (el 42,7%) del total de ejemplares estimado en la isla.

La isla de Rey, a pesar de ser la de menor superficie, presenta una longitud de la línea de costa semejante a la anterior, con 3603 m estimados. A diferencia de Congreso, la práctica totalidad del litoral está formado por costa rocosa, localizándose únicamente una pequeña playa de cantos al sur del dique roto, que representa únicamente el 1,2% del total del litoral. No hay escollos en los alrededores de la isla y la única zona con rocas aisladas de la línea de costa corresponde a los fragmentos del dique roto, localizados en el sector occidental de la isla. Esta isla es la que presenta en

conjunto mayor homogeneidad en la distribución de ejemplares, habiéndose detectado en la práctica totalidad de su trazado, un 96,76% del litoral rocoso, con contingentes importantes a lo largo de todos los sectores. Los ejemplares presentes en rocas aisladas de la línea de costa (fundamentalmente, los fragmentos del dique roto) solo representan el 2,65% del total de ejemplares estimados en la isla.

La isla de Isabel es la segunda en extensión, si bien es la que presenta una menor longitud de línea de costa, con un perímetro estimado de 2339 m. La distribución de *P. ferruginea* presenta características intermedias entre las dos anteriores. El porcentaje de playas es mayor que en la isla de Rey pero representa sólo el 4,0% de la línea de costa.

Figura 8. Distribución de la densidad de adultos de *Patella ferruginea* en la isla de Rey Francisco.
Figure 8. Density distribution of *Patella ferruginea* adults on Rey Francisco Island.

Asimismo presenta una relativa heterogeneidad en la tipología costera, desde los acantilados verticales en su sector septentrional hasta acantilados con amplias plataformas de abrasión en la zona suroccidental o la línea de muros y construcciones artificiales en toda la zona suroriental. Existen algunos escollos asociados a plataformas de abrasión

en la vertiente oeste de la isla; aparte de éstos, las únicas zonas con rocas aisladas de la línea de costa corresponden a los fragmentos del dique roto en su parte oriental, así como a algunas rocas frente a la Playa de los Cubanos. En esta isla se han observado ejemplares en el 88,67% del litoral rocoso. Aunque la especie se distribuye por todo su perí-

Tabla II. Distribución y abundancia de *Patella ferruginea* en las islas Chafarinas. Se indica para cada sector (Sect) el número de tramos en que se ha dividido para su estudio (tot: n° total de tramos; cos: n° de tramos de costa; e&r: n° de tramos correspondientes a escollos y rocas aisladas de la línea de costa), la longitud de la línea de costa (total: longitud total; excep playas: longitud total exceptuando las zonas de playas de bolos y guijarros; % playas: porcentaje de las playas respecto del total de costa del sector), el número de adultos estimado (n° total y n° total de la costa rocosa, es decir, sin contar los presentes en escollos y rocas aisladas de la línea de costa) y la densidad media de adultos (n° de adultos respecto al total de la línea de costa, y n° de adultos respecto a la longitud de la línea de costa excluyendo las playas de cantos y guijarros).

Table II. Distribution and abundance of Patella ferruginea in Chafarinas islands. The number of sections in which has been divided each sector (Sect) is indicated (tot: Total number of sections; cos: number of sections of coastline; e&r: number of sections corresponding to reefs and rocks isolated from the coastline), the length of the coastline (total: total length; excep beaches: total length except beach of pebbles; % beaches: percentage of the beaches on the total coast of the sector), the number estimated of adults (total number and total number of the rocky coast without counting those present in rocks isolated from the coastline) and the average adult density (number of adults in regard to total coastline and number of adults relative to the length of the coastline excluding beach of pebbles).

Isla	Sect.	n° tramos			Longitud costa (m)			N° adultos		Densidad (ads./m) respecto:	
		tot	cos	e&r	total	excep playas	% playas	Total	Costa rocas sin escollos	Total costa	Costa sin playas
Congreso	C1	73	39	34	1074	884	17,7	3713	1365	3,46	4,20
	C2	33	24	9	558	490	12,2	5502	2654	9,86	11,23
	C3	40	35	5	1179	866	26,5	1334	1059	1,13	1,54
	C4	32	27	5	950	734	22,7	3767	3127	3,97	5,13
	Total	178	125	53	3761	2974	20,9	14 316	8205	3,81	4,81
Isabel	I1	38	27	11	731	731	0,0	3816	3314	5,22	5,22
	I2	21	19	2	527	482	8,5	732	722	1,39	1,52
	I3	56	39	17	1080	1032	4,4	5727	5178	5,30	5,55
	Total	115	85	30	2338	2245	4,0	10 275	9214	4,39	4,58
Rey	R1	26	22	4	755	755	0,0	5134	4784	6,80	6,80
	R2	20	20	0	735	735	0,0	3268	3268	4,45	4,45
	R3	29	28	1	1119	1119	0,0	5496	5376	4,91	4,91
	R4	26	26	0	995	958	3,7	3831	3831	3,85	4,00
	Total	101	96	5	3604	3567	1,0	17 729	17 259	4,92	4,97
TOTAL		394	306	88	9703	8786	9,4	42 320	34 678	4,36	4,82

metro, las densidades son menores en algunas zonas de la costa meridional de la isla. Los ejemplares localizados en escollos y rocas separadas de la línea de costa representan el 10,3% del total.

En conjunto la densidad media de ejemplares adultos en las 3 islas es semejante. Si se toma en consideración solo el litoral rocoso (sin contabilizar la longitud de costa de las playas), ésta

resultó de 4,81 ads/m en Congreso, 4,58 ads/m en Isabel y 4,97 ads/m en Rey, con un promedio para el conjunto del archipiélago de 4,82 ads/m (Tabla II).

En general en los escollos próximos al litoral del archipiélago suele haber una representación importante de *P. ferruginea*, siempre que emerjan lo suficiente para que se desarrolle una comunidad propia del piso mediolitoral supe-

Figura 9. Porcentaje de rangos de densidad de ejemplares (adultos/m) de *Patella ferruginea* para cada sector. Se indica asimismo el porcentaje de litoral constituido por playas, un hábitat inadecuado para la especie.

Figure 9. Percentage of density ranges (adults/m) of *Patella ferruginea* for each sector. The percentage of coastline made up of beaches, an unsuitable habitat for the species, is also indicated.

rior. Junto con las rocas aisladas de la línea de costa albergaban un porcentaje importante de ejemplares (estimado en el 18,06% de adultos respecto al conjunto de la población del archipiélago). No se detectaron ejemplares en ninguna de las paredes de entrada o del fondo de las cuevas semisumergidas.

Como conclusión, *P. ferruginea* se encuentra ampliamente distribuida en el archipiélago (Fig. 9). Excluyendo el litoral con sustratos inadecuados

(playas de cantos y guijarros), solo estaba ausente en el 13,65% del litoral. En el 60,36% presentó una densidad superior a 1 ad/m, en más de la mitad del litoral (51,39%) la densidad estimada fue superior a 2 ads/m y en más de la tercera parte (39,25%) una densidad superior a 4 ads/m.

En la Figura 10 se muestra un ejemplo de la densidad de *Patella ferruginea* que es común encontrar en diversos enclaves del archipiélago.

Figura 10. Imagen de una zona con elevada densidad de adultos de *Patella ferruginea* en las islas Chafarinas, mostrando la zonación litoral característica que ocupa la lapa. Los ejemplares de *Patella ferruginea* se localizan en el piso mediolitoral superior, cuyo límite inferior viene representado por las concreciones de *Dendropoma lebeche*. En la imagen *D. lebeche* se presenta como una banda continua (grado = 4) y en forma de costra (grado = 1) mientras que la densidad de *Chthamalus* spp. es baja (grado = 1).

Figure 10. Image of an area with high density of adults of *Patella ferruginea* in the Chafarinas islands, showing the characteristic coastal zonation in which the limpet occurs. *Patella ferruginea* inhabit the upper midlitoral fringe whose lower limit is represented by *Dendropoma lebeche* concretions. In the image, *D. lebeche* forms a continuous belt (level = 4) like a monostратified crust (level = 1), while the density of *Chthamalus* spp. is low (level = 1).

Cálculo del contingente poblacional:

Los resultados de las estimas del número de ejemplares adultos (> 30 mm DM) presentes en los distintos sectores del archipiélago se presentan en la Tabla II. De acuerdo con los cálculos realizados, se estimó que la población de *P. ferruginea* en el año 2000 sería de 42 230 ejemplares adultos (> 30 mm DM). Ésta se repartiría por las tres islas de una manera relativamente homogénea: 14 316 adultos en la isla Congreso, 10 275 adultos en Isabel y 17 729 adultos en Rey.

En la Figura 11 se comparan los valores de densidad obtenidos en los puntos del archipiélago en que se realizaron censos en transecto en 1999 y 2005, con las densidades estimadas para

estas zonas durante los recorridos de prospección en el año 2000. La recta de regresión ajustada al origen de coordenadas entre ambos grupos de valores resultó ser:

$$DE = 0,969 * DC$$

$$(r = 0,962, n = 19, p < 0,001)$$

donde DE = Densidad Estimada y DC = Densidad obtenida en Censos en transecto. El valor de la pendiente es muy próximo a la unidad y no es significativamente diferente de ésta (intervalo confianza 95% = 0,832 - 1,105), por lo que se puede considerar que las estimas realizadas son válidas. Si se toma el intervalo de confianza de la pendiente para calcular el rango de error para la estima de la población total del archipié-

Figura 11. Contraste entre las estimas de densidad de adultos realizadas durante el cartografiado de la distribución de *Patella ferruginea* (DE: Densidad estimada) y los resultados obtenidos en censos en transecto en determinados tramos de costa (DC: Densidad en Censos). Los círculos negros representan los valores promedio obtenidos para aquellos transectos que fueron censados en dos años diferentes (1999 y 2005). La línea continua representa el ajuste mediante regresión lineal, ajustada al origen de coordenadas $DE = a \cdot DC$. La línea discontinua representaría la hipótesis de que las estimas y los resultados de los censos fueran idénticos: $DE = DC$.

Figure 11. Contrast between adult density estimates made during the mapping of the distribution of *Patella ferruginea* (DE: Estimated density) and the results from censuses on certain sections of coast (DC: Density Census). Black circles represent average values obtained for those transects surveyed in two different years (1999 and 2005). The solid line represents the fit by linear regression to the adjusted coordinate origin = $a \cdot DC$. The dashed line represent the hypothesis that the estimates and the results from the census were identical: $DE = DC$.

lago, se obtiene que el contingente poblacional de las islas estaría comprendido entre 35 135 y 46 664 ejemplares adultos (> 30 mm DM) con un nivel de confianza del 95%.

La población total del archipiélago, incluyendo los ejemplares juveniles (talla <30 mm DM) se puede intentar estimar (si bien de manera muy grosera) a partir de la relación de abundancia entre juveniles y adultos obtenida de los datos en los censos en transecto. Si se toma como valor de referencia la cifra de 42 230 ejemplares adultos y que en 1999 el porcentaje de juveniles (<30 mm DM) representaban el 32,47% del total de ejemplares en los censos en transecto, el resultado sería una estima de 62 535 ejemplares totales en ese año. De acuerdo con el porcentaje de juveniles registrados en los censos en transecto de

2005 (20,56% del total), el resultado sería de 53 160 ejemplares totales.

Selección del hábitat

Parámetros estudiados: En la Figura 12 se representan los resultados de las comparaciones entre la media de la densidad de adultos de *P. ferruginea* en los distintos tramos de litoral rocoso del archipiélago en función de los distintos factores analizados.

Dicha densidad presentó diferencias significativas en función del grado de exposición al hidrodinamismo ($F = 24,22$, g.l. = 3, $p < 0,001$) (Figura 12A), con una marcada menor densidad media de ejemplares en zonas relativamente abrigadas (grado 1) frente a las zonas entre expuestas y muy expuestas (grados 2 a 4).

La inclinación de sustrato también presentó diferencias significativas entre

Figura 12. Relación entre la densidad de ejemplares adultos de *Patella ferruginea* y los diferentes parámetros analizados en relación con la selección del hábitat. Las barras verticales representan los valores promedio de densidad para el conjunto de tramos para cada caso, y las líneas verticales la desviación estándar. Los grupos de categorías entre los que no se han hallado diferencias significativas en los valores medios de densidad están representados con el mismo número (1, 2 o 3) de asteriscos.

Figure 12. Relationship between the density of adults of *Patella ferruginea* and the different parameters analyzed regarding to habitat selection. Vertical bars represent average density values for all sections in every case, and vertical lines the standard deviation. Groups of categories among which no significant differences were found in mean density are represented with the same (1, 2 or 3) number of asterisks.

grupos ($F = 11,30$, g.l. = 4, $p < 0,001$) (Figura 12B), que en este caso revela la menor densidad media hallada en sustratos verticales y extraplomos (grado 4).

La comparación entre grupos en función de la anchura de la franja mediolitoral mostró diferencias significativas entre grupos ($F = 27,88$, g.l. = 2, $p < 0,001$). En la Figura 12C se aprecia una marcada tendencia a aumentar la densidad media de ejemplares de *P. ferruginea* en las zonas en que la anchura de la franja mediolitoral es más amplia.

El grado de cobertura de *Chthamalus* spp. presentó asimismo una marcada asociación con la densidad de ejemplares de la lapa (Fig. 12D). Se obtuvieron diferencias significativas entre grupos ($F = 50,49$, g.l. = 4, $p < 0,001$), observándose una tendencia creciente de la densidad promedio de *P. ferruginea* conforme

mayor es la cobertura de *Chthamalus* spp. sobre la roca, y resultó particularmente elevada en las zonas en que este cirrípodo alcanza su máxima cobertura.

El grado de presencia de *Dendropoma lebeche* presentó una relación con la densidad de *P. ferruginea* semejante al caso anterior (Fig. 12E). Se hallaron diferencias significativas entre los distintos grupos ($F = 47,75$, g.l. = 4, $p < 0,001$) destacando la menor densidad en aquellas zonas donde *D. lebeche* está ausente o se localizan solo ejemplares aislados (presencia 0 y 1), y una máxima densidad promedio en las zonas en que el vermético se presenta en forma de bandas más o menos continuas.

Esta asociación resultó algo diferente al compararse la densidad media de *P. ferruginea* con el grado de desarrollo vertical de las formaciones de *D. lebeche* (Fig.

12F) ($F = 20,79$, g.l. = 3, $p < 0,001$). La menor densidad se obtuvo en las zonas en las que *D. lebeche* presentaba un mínimo desarrollo vertical (grado 0). Sin embargo, se observó la máxima densidad promedio de *P. ferruginea* en las zonas en que el desarrollo vertical del vermético era moderado (grado 2), por encima del observado en tramos de costa en que *D. lebeche* alcanza a formar estructuras tridimensionales más prominentes (grado 3).

Independencia de variables: Respecto a los factores considerados para el estudio de la selección del hábitat, hay que destacar que ninguno de ellos presentó independencia en su distribución. En la Tabla III se indica la relación entre pares de variables y se observa que en todos los casos se detecta asociación estadísticamente significativa en su distribución.

DISCUSIÓN

Abundancia de *Patella ferruginea* en las islas Chafarinas y comparación con otras zonas

La valoración de la abundancia de las poblaciones de *Patella ferruginea* en las distintas localidades donde todavía se halla presente tiene una gran relevancia desde un punto de vista de su conservación, así como en lo posible su seguimiento temporal. De este modo, se puede evaluar el estado a lo largo de su área de distribución, analizar su evolución e incluso planificar posibles futuras actuaciones para recuperar la especie.

Esta valoración ha sido enfocada desde diversos puntos de vista por los distintos autores que han aportado datos en diferentes áreas geográficas, con notables divergencias en cuanto al procedimiento para evaluar la importancia de las poblaciones en cada una de las localidades por las diferentes metodologías utilizadas.

La valoración de la abundancia de *P. ferruginea* en una determinada localidad o zona se ha realizado hasta la fecha mediante tres procedimientos diferentes o complementarios: (1) a partir de la valoración de la densidad media de

ejemplares en determinadas zonas de estudio (transectos), (2) mediante otros métodos de estima del contingente poblacional de la especie en la zona, o (3) mediante el recuento directo de todos los ejemplares presentes. Otros aspectos a tener en cuenta son: (1) que la valoración se base en la totalidad de ejemplares registrados durante las prospecciones, o (2) que se refiera únicamente a la población de adultos.

En la presente discusión, esta comparación se ha centrado principalmente en lo referido a los ejemplares "adultos", considerados como tales aquellos de talla mayor de 30 mm DM (y no en el total, incluidos los juveniles). Este planteamiento fue inicialmente sugerido por GUALLART ET AL. (2006b), posteriormente por GUALLART Y TEMPLADO (2012) entre las metodologías de evaluación y seguimiento de la especie y ha sido el utilizado tanto en el presente estudio como en otro anterior sobre la estima de la población en Melilla (GUALLART ET AL., 2013). La incorporación, al menos parcialmente, de este criterio, aportando información específica relativa a la población de adultos, ha sido tenida en cuenta sólo en algunos casos, como en el trabajo de RIVERA-INGRAHAM ET AL. (2011b) o en el informe de la Junta de Andalucía de 2014 sobre la especie (Junta de Andalucía - CMAOT, 2014).

Valoración de la abundancia de la población: estimas del contingente poblacional: Diversos autores han realizado valoraciones del stock poblacional de *P. ferruginea* en distintas localidades. En la Tabla IV se comparan los datos obtenidos en el presente estudio con los ejemplos más representativos, contrastando además la metodología utilizada.

En casos de localidades pequeñas (de unos cientos de metros a pocos kilómetros de litoral) y/o con un reducido número de ejemplares de *P. ferruginea* (de decenas a centenares) algunos autores han presentado estimas que correspondían al recuento total de ejemplares hallados en cada zona. Este es el caso de PARACUELLOS ET AL. (2003) y MORENO Y ARROYO (2008) para la isla de Alborán, BAZAIRI ET AL. (2004) para el

Tabla III. Resultado del test de χ^2 de independencia en la distribución entre pares de variables analizadas para evaluar la selección de hábitat. Se indica el valor de χ^2 - grados de libertad y de la "p".
 Table III. Result of the χ^2 test of independence in the distribution between pairs of variables analyzed to assess habitat selection. The value χ^2 - degrees of freedom and the "p" - the are indicated.

	Inclinación	Anchura mesolitoral	<i>Chthamalus</i> cobertura	<i>Dendropoma</i> Cobertura	<i>Dendropoma</i> Desarrollo
Grado de exposición	252,16 - 12 p < 0,001	148,76 - 6 p < 0,001	127,05 - 12 p < 0,001	144,59 - 12 p < 0,001	143,93 - 9 p < 0,001
Inclinación		193,48 - 8 p < 0,001	127,3 - 16 p < 0,001	290,79 - 16 p < 0,001	198,95 - 12 p < 0,001
Anchura mesolitoral			131,07 - 8 p < 0,001	85,66 - 8 0,001	18,37 - 6 0,005
<i>Chthamalus</i> Cobertura				148,11 - 16 p < 0,001	105,14 - 12 p < 0,001
<i>Dendropoma</i> Cobertura					660,83 - 12 p < 0,001

islote de Cala Iris en Marruecos, ARROYO ET AL. (2011) para diversas localidades del litoral andaluz, TLIG-ZOUARI ET AL. (2010) para diversas localidades del litoral de Túnez, ESPINOSA, FA Y OCAÑA (2005) para la bahía de Algeciras, u OROZCO ET AL. (2013) para el Peñón de Vélez de la Gomera.

Los datos mostrados en la Tabla IV indican que la población de *P. ferruginea* de las islas Chafarinas es la que presenta la mayor población de la especie del territorio español, con unos 42 200 adultos estimados. Le seguiría el litoral de Melilla con unos 32 800 adultos (GUALLART ET AL., 2013) y el de Ceuta con unos 28 600 adultos (RIVERA-INGRAHAM ET AL., 2011). En el resto de localidades españolas el contingente de ejemplares adultos de esta lapa es mucho menor: en torno a 530 adultos en la isla de Alborán (ARROYO ET AL., 2011), de 169 adultos en el Peñón de Vélez de la Gomera (OROZCO ET AL., 2013) o algo más de 130 adultos en la bahía de Algeciras (ESPINOSA ET AL., 2005).

En el litoral norteafricano destacan las poblaciones de las islas Habibas, en la costa argelina, con una estima de casi 34 000 adultos (ESPINOSA, 2009), y la de las islas

Zembra y Zembreta, en la costa tunecina, estimada en algo más de 25 000 adultos (ESPINOSA ET AL., 2013). En cualquier caso, todos estos datos deben ser tomarlos con cautela, debido a los diferentes métodos para realizar las estimas, de lo que depende su mayor o menor precisión. En localidades con mayor número de ejemplares la precisión de las estimas sería dependiente de dos factores: (1) el porcentaje del litoral censado o prospectado con respecto al total y (2) la representatividad de las zonas censadas o prospectadas respecto al conjunto del litoral cuya población se pretende estimar. Es obvio que los resultados obtenidos serán mucho más fiables cuanto mayor sea el porcentaje del litoral prospectado y mayor sea su representatividad.

Si bien el primer aspecto puede a menudo extraerse de la información publicada (en este sentido, los datos expuestos en la Tabla IV muestran las marcadas diferencias en cuanto al porcentaje del litoral censado para el cálculo de la población, con estimas que a menudo se basan en prospecciones de menos del 5% del litoral), lo es mucho menos la representatividad de los transectos estudiados, dado que en la mayoría de los casos no se indica el cri-

terio para seleccionarlos. Cuando el porcentaje del litoral censado se lleva a cabo seleccionando un pequeño número de transectos en una localidad, éstos en muchos casos no se seleccionan estrictamente al azar, sino que muy posiblemente se realizan en aquellas zonas en las que la especie objeto de estudio (en este caso *Patella ferruginea*) está presente y bien representada. Este por ejemplo sería el caso del presente trabajo en el caso de los censos en transecto. La distribución de los transectos estudiados no fue aleatoria, sobre todo porque el objetivo de los censos en transecto no era evaluar el stock poblacional (para ello se utilizó otra metodología), sino sobre todo analizar la estructura de tallas de la población.

En los casos en que se utilizan los datos de los censos en transecto para estimar la población total de todo el litoral de una zona, los cálculos tienden, sin duda, a sobrestimar considerablemente los resultados. Por ejemplo, si se usaran los datos del presente estudio obtenidos de los censos en transecto (utilizados para analizar la estructura de la población) para los cálculos del stock poblacional, la estima de la población de adultos en las islas Chafarinas duplicaría a la obtenida por el método utilizado de prospección completa del litoral. Por ejemplo (ver Tabla I), si se utilizaran los datos de los transectos de 1999, el cálculo de la población adulta en Chafarinas sería: $14,22 \text{ ads/m} \times 8786 \text{ m} = 124\,937$ adultos; y si se utilizaran los resultados de los transectos de 2005, el cálculo sería: $11,45 \text{ ads/m} \times 8786 \text{ m} = 100\,600$ adultos.

Sin embargo, en el presente estudio la estima del stock poblacional no se basó en censos de ejemplares en un reducido número de transectos, sino en estimas de densidad en la totalidad del litoral objeto de estudio, método ya utilizado para el cálculo de la población de *P. ferruginea* en Melilla (GUALLART ET AL., 2013). Para ello debe comprobarse que las estimas de densidad por cada tramo son representativas y bastante exactas, y deben incluirse en el cálculo todos los tramos, independientemente de su densidad de ejemplares. Tal y

como se ha indicado (Figura 11), se ha podido demostrar la precisión de las estimas realizadas mediante la comparación con censos de ejemplares llevados a cabo en determinados transectos.

Valoración de la abundancia de la población: censos en transecto: Algunos autores han utilizado el valor medio de la densidad de ejemplares para comparar el estado de conservación de esta especie en distintas localidades (LABOREL-DEGUEN Y LABOREL, 1991a; BOUMAZA Y SEMROUD, 2001; BAZAÏRI ET AL., 2004; TLIG-ZOUARI ET AL., 2010; ESPINOSA ET AL., 2013; COPPA ET AL., 2012). Sin embargo, una vez más este dato debe ser tomado con cautela, pues los transectos pueden no ser representativos del conjunto del litoral. Asimismo, las comparaciones, siguiendo la argumentación de apartados anteriores, sería recomendable que se centraran en la densidad de ejemplares adultos.

En la Tabla V se comparan los resultados de densidad de ejemplares mediante censos en transecto presentados por diferentes autores para diversas localidades donde está presente *P. ferruginea*. Se observa que los valores de densidad de ejemplares de esta especie hallados en las islas Chafarinas destacan particularmente al compararlos con los obtenidos en otras zonas del Mediterráneo, incluidos aquellos en los que esta lapa se considera en relativo buen estado de conservación. En dicha tabla puede observarse que en la mayor parte de las localidades en que se halla todavía la especie, la densidad promedio de adultos en los censos estudiados es $<1 \text{ ad/m}$. Densidades superiores sólo se han obtenido (por este orden) en: 1) Melilla (14,73 ads/m: GUALLART ET AL., 2013), 2) Isla Plana, Argelia (11,50 ads/m: ESPINOSA, 2003), 3) Islas Chafarinas (8,41 ads/m: presente estudio), 4) Islas Habibas, Argelia (3,80 ó 3,23 ads/m: BOUMAZA Y SEMROUD, 2001 y ESPINOSA, 2009, respectivamente), 5) Ceuta (2,93 ó 1,65 ads/m: ESPINOSA ET AL., 2009 y RIVERA-INGRAHAM ET AL., 2011, respectivamente) y 6) Islas de Zembra y Zembreta, Túnez (1,93 ads/m: ESPINOSA ET AL., 2013).

Tabla IV. Comparación de los resultados del cálculo del stock poblacional de *P. ferruginea* para diferentes enclaves. Se indica para cada localidad y autores la longitud de costa prospectada, la longitud total de costa de cada enclave, el porcentaje de costa prospectada respecto al total (%LP), la estima del total de ejemplares indicada, la estima del total de ejemplares >30 mm DM (adultos), el porcentaje de ejemplares <30 mm DM (juveniles) estimado y el procedimiento general utilizado para estimar la población conjunta del enclave. Los números en cursiva corresponden a datos no aportados en el texto original sino calculados indirectamente a partir de información en el texto o de gráficas en las respectivas publicaciones. (1) costa estimada de 10 000 m a partir de la cartografía general; multiplicada por 3 por los autores para tomar en consideración las irregularidades de la costa a mediana y pequeña escala. En las publicaciones en que se presentan resultados para más de un año diferente, se incluyen únicamente los resultados para el último de ellos. (2) valores promedio de los resultados obtenidos en los censos en transecto en 1999 y 2005 (ver Tabla I).

Table IV. Comparison of results of calculating the population stock of P. ferruginea in different localities. For each locality it is indicated the authors of the study, the length of coastline prospected, the total length of coastline of each site, the percentage of coastline prospected respect to the total (% LP), the estimated total number of specimens, the estimates of total limpets > 30 mm DM (adults), the percentage of specimens <30 mm DM (immature) estimated, and the procedure used to estimate the population of the locality. The numbers in italics correspond to data not provided by the authors but indirectly calculated from information in the text or graphics in the respective papers. (1) Estimated 10,000m coast from the general mapping; multiplied by 3 by authors to consider the irregularities of the coast to medium and small scale. In the studies in which results from more than one year are presented, only the results for the last of them are included. (2) mean values from the results obtained in censuses in transect in 1999 and 2005 (see Table I).

Localidad	Autor	Long prosp. (m)	Long (m) litoral	% LP	Estima Tot. ejs	Estima Tot.>30 mm	% <30mm	Metodología
Córcega: RN Scandola reserva integral	Meinesz <i>et al.</i> (2010)	completa	10 231	100	813	686	15,6	Recuento completo
Isla de Zembra	Boudouresque & Laborel-Deguen (1986)	72	~30 000 (1)	0,24	21 000	15 000	29,4	Censos en transecto. Extrapolación gruesa al conjunto del litoral
Zembra + Zembretta	Espinosa <i>et al.</i> (2013)	320	13 000	2,46	34 450	25 045	27,3	Censos en transecto. Cálculos no descritos
Islote de Cala Iris	Bazairi <i>et al.</i> (2004)	completa	702	100	110	95	13,6	Recuento completo
Peñón de Vélez de la Gomera	Orozco <i>et al.</i> (2013)	completa	1320	100	567	169	70,2	Recuento completo
Isla de Alborán	Paracuellos <i>et al.</i> (2003)	completa	~2000	100	111	108	2,5	Recuento completo
	Barba <i>et al.</i> (2007)	completa	~2000	100	137	136	0,8	Recuento completo
	Moreno y Arroyo (2008)	completa	—	100	364	—	—	Recuento completo
	Arroyo <i>et al.</i> (2011)	423	2040	20,7	540	532	1,5	Recuento parcial en tramos de costa
Bahía de Algeciras	Espinosa <i>et al.</i> (2005)	completa	~20 000	100	140	132	5,7	Recuento completo
Cerdeña: Isla Mal di Ventre	Coppa <i>et al.</i> (2015)	2625	12 607	13,5	310	310	0,0	Recuento parcial en amplios tramos de costa
Ceuta	Rivera-Ingraham <i>et al.</i> (2011)	6608	19 457	34,0	43 992	28 590	37,3	Recuento parcial en amplios tramos de costa
Islas Habibas	Espinosa (2009)	120	—	2,0	50 400	33 869	32,8	Censos en transecto. Extrapolación al conjunto del litoral
Melilla	Guallart <i>et al.</i> (2013)	completa	16 298	100	49 355	32 821	33,5	Estimas de densidad > 30 mm DM por tramos
Islas Chafarinas	Presente estudio	completa	8 787	100	51 563 (2)	42 230	22,1 (2)	Estimas de densidad > 30 mm DM por tramos

Aunque los datos de densidad obtenidos mediante censos en transecto son importantes y relativamente fáciles de obtener, deben tomarse con cautela a la hora de valorar el estado de conservación de determinadas poblaciones y realizar comparaciones entre diferentes localidades. Por ejemplo, con los datos del presente trabajo, el promedio de densidad para todo el litoral rocoso se ha estimado en 4,82 ads/m (Tabla II) a partir de las prospecciones exhaustivas del año 2000. Sin embargo, si este dato se intentara extraer únicamente de los censos en transecto realizados en una pequeña parte del litoral, como en los de 1999 y 2005, el valor resultante sería casi el doble: 8,41ads/m (Tabla I).

Adultos vs. total (juveniles + adultos): Ya se ha comentado que el cálculo de la población de *P. ferruginea* en las islas Chafarinas se ha centrado únicamente en los ejemplares de talla superior a 30 mm DM, considerados *a priori* como adultos. En la Tabla IV se presentan los cálculos del *stock* poblacional presentados por distintos autores para cada enclave y se observan las diferencias en el porcentaje de juveniles (<30 mm DM) en cada uno y su influencia en los resultados.

La población total del archipiélago, incluyendo los ejemplares juveniles (talla <30 mm DM) podría estimarse a partir del porcentaje juveniles obtenido de los datos en los censos en transecto y superaría los 60 000 ejemplares totales (partiendo de los datos de 1999) o los 53 000 ejemplares (con los datos de 2005). Sin embargo, en las islas Chafarinas se ha observado una importante variabilidad interanual en el éxito del reclutamiento de *P. ferruginea* (GUALLART, ACEVEDO Y TEMPLADO, 2011; GUALLART, ACEVEDO Y CALVO, 2012). Así, en realidad los datos obtenidos en 1999 y 2005 (en los que se llevó a cabo un elevado número de censos en transecto) correspondieron a un reclutamiento relativamente bajo respecto al promedio de las islas Chafarinas, mientras que ha habido años en los que se ha detectado un reclutamiento mucho mayor. Ello se produjo, por ejemplo, en 2011 (GUALLART ET AL., 2011) y en

2012 (GUALLART ET AL., 2012), con un reclutamiento particularmente elevado, aunque en estos casos sólo se realizaron censos de seguimiento en tres de los transectos (números 03, 10 y 14). Si se tuviera en cuenta el elevado porcentaje de juveniles obtenido en esos años para el cálculo del total de la población, esta superaría en ambos casos los 110 000 ejemplares. Los datos concretos sobre el reclutamiento en los diferentes años de estudio serán objeto de un próximo trabajo ahora en fase de preparación.

Por todo ello, los datos numéricos referidos la población total (incluyendo reclutas y otros juveniles), aunque puedan ser significativos, tienen escasa utilidad a la hora de realizar comparaciones. Por un lado, el número de juveniles puede variar disminuyendo con rapidez en un mismo año desde el momento en que se produce el reclutamiento (máxima abundancia de reclutas) debido a su alta mortalidad. A su vez, como ya se ha señalado, existe una elevada variabilidad en la tasa de reclutamiento de un año a otro. Por otra parte, y en vistas a evaluar el estado de poblaciones de la especie, hay que considerar que los juveniles no contribuyen directamente al potencial reproductor, uno de los factores principales para considerar si un enclave es reproductivamente activo para la especie.

Se recomienda, por tanto, una vez más, que a la hora de estimar el contingente poblacional en las distintas localidades, se centre en la población de talla superior a 30 mm DM (GUALLART Y TEMPLADO, 2012; GUALLART ET AL., 2013) y, sobre todo, que se especifique claramente si la estima se ha realizado sobre el total de ejemplares o sólo sobre adultos.

Presencia vs. ausencia en el litoral: Otro aspecto a destacar es la amplia distribución de *Patella ferruginea* a lo largo del litoral de las islas Chafarinas. Está presente en el 86,35% del litoral rocoso (excluyendo playas). La ausencia de la especie en el restante 13,65% de la línea de costa no cabe atribuirse a la recolección humana, que consideramos irrelevante en las islas. Los sectores donde *P.*

Tabla V. Comparación de los resultados de abundancia de ejemplares de *P. ferruginea* en distintos enclaves geográficos a partir de los datos de censos en transecto. Se indica para cada localidad y autores los transectos realizados (número y la longitud total [LT] cubierta por éstos), la densidad total de ejemplares (rango y valor medio), el porcentaje registrado de ejemplares de talla <30 mm DM (juveniles) y la densidad de ejemplares de talla > 30 mm DM (adultos) (rango y valor medio). En los artículos en que se presentan censos para varios años, se ha indica únicamente el último de ellos. Los números en cursiva corresponden a datos no aportados en el texto original y que han sido calculados indirectamente a partir de información en el texto o de gráficas en las respectivas publicaciones.

Table V. Comparison of results of abundance of specimens of P. ferruginea in different geographic locations from the census. For each locality is indicated, the authors of the study, transects (number and total length [LT] covered by them), the total density of limpets (range and average value), the percentage of specimens <30 mm DM (immature) and the density of limpets > 30 mm DM (adults) (range and average value). In studies in which censuses are presented for several years, only data from the last of them are indicated. The numbers in italics correspond to data not provided by the authors but indirectly calculated from information in the text or graphics.

Localidad	Autor	Transectos		Densidad total ej.s.		% <30	Densidad ads. (>30 mm)	
		n	LT (m)	Rango	Media		Rango	Media
Córcega	Laborel-Deguen & Laborel (1991)	4	1490	0,47 - 2,70	0,83	39,9	0,22 - 1,33	0,50
Córcega: RN Scandola, reserva integral	Meinesz <i>et al.</i> (2010)	-	10 231	—	0,079	15,6	—	0,067
Córcega: isla Lovezzu	Pascal (2002)	-	6976	—	0,36	8,8	—	0,33
Isla de Zembra	Boudouresque & Laborel-Deguen (1986)	36	72	0 - 6,0	0,70	29,4	0 - 2,5	0,50
	Tlig-Zouari <i>et al.</i> (2010)	3	30	—	0,85	14,3	—	0,73
Zembra + Zembretta	Espinosa <i>et al.</i> (2013)	32	320	—	2,65	27,3	—	1,93
Isla de Alboran	Paracuellos <i>et al.</i> (2003)	-	~2000	—	0,06	2,5	—	0,04
	Barba <i>et al.</i> (2007)	10	~2000	? - 0,12	0,07	0,8	? - 0,12	0,07
	Arroyo <i>et al.</i> (2011)	-	423	—	0,265	1,5	—	0,261
Cerdeña: Isla Mal di Ventre	Coppa <i>et al.</i> (2012)	-	8114	—	0,024	5,6	—	0,023
Cerdeña: Golfo de Olbia	Cristo <i>et al.</i> (2007)	-	~3000	—	0,023	24,6	—	0,017
Islote de Cala Iris	Bazaiï <i>et al.</i> (2004)	-	702	—	0,16	13,6	—	0,14
Peñón de Vélez de la Gomera	Orozco <i>et al.</i> (2013)	-	1320	0 - 3,54	0,43	70,2	0 - 0,90	0,13
Ceuta	Guerra-García <i>et al.</i> (2004)	70	700	—	0,67	—	—	—
	Espinosa <i>et al.</i> (2009)	7	1503	1,04 - 6,86	3,93	31,0	1,01 - 4,22	2,93
	Rivera-Ingraham <i>et al.</i> (2011)	30	6608	0,04 - 35,14	4,09	37,3	0,19 - 3,90	1,65
Habibis Islands	Boumaza y Semroud (2001)	10	100	? - 13,0	4,52	16,0	? - 10,9	3,80
	Espinosa (2009)	12	120	0,8 - 25,3	4,81	32,8	0,7 - 9,8	3,23
Isla Plana (Argelia)	Espinosa (2009)	2	20	8,7 - 35,3	22,00	47,7	7,2 - 15,8	11,50
Melilla	González-García <i>et al.</i> (2006)	6	300	1,7 - 8,0	5,54	8,6	1,7 - 6,4	4,59
	Guallart <i>et al.</i> (2013)	8	129	0,71 - 55,0	20,55	33,5	0,45 - 44,11	14,73
Islas Chafarinas	Aparici-Seguer <i>et al.</i> (1995)	16	800	0,56 - 10,75	5,28	21,0	0,48 - 9,28	4,17
	Presente estudio	18	209	0,97 - 26,19	12,56	20,6	0,90 - 20,76	8,41

ferruginea está ausente puede considerarse que corresponden a cuatro tipologías costeras: (1) zonas con fondos someros y con guijarros en las proximidades del litoral rocoso (es el caso de diversas zonas de los sectores C1, C2 y algunas del I3), donde la roca litoral presenta una superficie muy lisa, posiblemente por la abrasión producida por estos guijarros durante los temporales y que, de hecho, podrían ser la causa directa de la ausencia de ejemplares de *P. ferruginea*; (2) entradas de cuevas semisubmergidas, donde la escasez y el tipo de recubrimiento algal de las paredes en estos enclaves esciáfilos podría ser la causa de su ausencia; (3) zonas de rocas completamente verticales en un entorno con hidrodinamismo muy elevado (en algunos puntos del sector I1), y (4) en algunas zonas orientadas al sur en enclaves moderadamente protegidos del sector C3. En estas últimas zonas podría darse una situación de estrés térmico en fases de calma estivales. También varias de ellas están en las proximidades de una densa colonia de gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) y los excrementos acumulados pudieran afectar a la calidad del agua y a la cobertura algal.

Apenas existe información publicada sobre las zonas de presencia *vs.* ausencia para otros enclaves con poblaciones importantes de la especie, no influidas por la recolección humana. GUALLART ET AL. (2013) indicaron que esta lapa estaba presente en el 56,0% del litoral rocoso de Melilla (donde se localiza una de las mejores poblaciones de la especie), un porcentaje sensiblemente menor. Sin embargo, hay que señalar que la mayor parte del litoral de esta Ciudad Autónoma está constituido por estructuras artificiales y que es en el interior de las estructuras portuarias o en zonas alteradas por obras recientes donde se concentraban principalmente los tramos sin ejemplares.

La metodología empleada en el presente trabajo (y en GUALLART ET AL., 2013 para Melilla) presenta en este sentido la ventaja, incluso al margen de la exactitud de las estimas, de reflejar la

abundancia existente en la totalidad del litoral de un determinado enclave, incluyendo incluso las particularidades de tramos de litoral que a menudo serían poco propicios a ser considerados como zonas para censos de referencia (e.g. embarcaderos, cuevas litorales, zonas poco accesibles...).

Densidad de ejemplares, distribución de tallas, talla máxima y talla media: El amplio rango de tallas observado en la mayor parte del litoral de las islas, incluyendo tanto juveniles (entre ellos reclutas del año) como adultos de talla mediana y grande, se consideran indicativos de una completa estructura poblacional, tanto en distribución de tamaños como posiblemente de edades.

La correlación negativa entre la densidad de adultos y la talla máxima (Figura 8A) no debe interpretarse como que exista una relación directa entre la densidad de adultos y el tamaño de los ejemplares. Esta correlación viene a reflejar simplemente que en las zonas con densidades muy elevadas nunca se hallaron ejemplares del rango de tallas mayor (>90 mm DM) a la vez que los ejemplares más grandes sólo suelen hallarse en zonas con densidades moderadas o bajas. Es destacable que en las zonas donde se han registrado las mayores densidades de adultos (>10 ads/m) la talla máxima observada apenas superaba los 75 mm DM. Algo semejante se observó en los censos realizados en la escollera del puerto de Melilla (GUALLART ET AL., 2013).

Los resultados son similares al analizar la relación entre la densidad y la talla media de adultos en los transectos estudiados. La existencia de nuevo de una correlación negativa entre la densidad y la talla media de adultos existente implicaría que en las zonas con mayores densidades la talla media del contingente de adultos tiende a ser significativamente menor que la de las zonas con densidades moderadas o bajas, lo que podría ser debido a efectos de competencia intraespecífica por los recursos. Resultados similares se han señalado con otras especies de moluscos interma-

reales (e.g. KENDALL, 1987; FLORES-GARZA ET AL., 2012; entre otros).

A este respecto, existen por otra parte casos específicos en los que pudieran influir varios factores. Este podría ser el caso del Transecto 11 (destacado con una flecha en la Figura 8A y 8B), en la que la moderada talla máxima y media podría estar relacionada además de otros factores con el elevado grado de exposición al hidrodinamismo en que se localiza.

La abundancia de ejemplares de gran talla de *P. ferruginea* en una localidad ha sido considerada por algunos autores como indicativo del estado de su población en ese determinado enclave (e.g. ESPINOSA ET AL., 2009; TLIG-ZOUARI ET AL., 2010; CECCHERELLI ET AL., 2011; RIVERA-INGRAHAM ET AL., 2011, 2014; ESPINOSA ET AL., 2013; COPPA ET AL., 2015). Ello se basaba sobre todo en el argumento de que una de las principales amenazas para la especie en muchas zonas es la recolección por el hombre; asumiendo que la extracción de ejemplares se centra en los ejemplares de mayor talla, esto supondría una disminución de la talla media de los ejemplares. Sin embargo, los valores de talla media o talla máxima pueden estar sujetos a otros factores, como ya comentaron GUALLART ET AL. (2013), y los datos observados en las islas Chafarinas indican que este aspecto es más complejo de interpretar. En el presente trabajo se observó que en los tramos con mayor abundancia de ejemplares, en algunos casos excepcional (>20 ads/m) las tallas máximas y medias siempre son moderadas. Asimismo, GUALLART ET AL. (2013) sugirieron para Melilla que en algunos casos una talla media relativamente baja podría indicar una renovación constante de la población y una relativamente baja supervivencia de los ejemplares más viejos. Esto no es incompatible con el hecho evidente de que en muchas localidades actualmente la presencia únicamente de ejemplares de talla moderada o baja sea indicativa de un precario estado de conservación o, en su caso, de la reciente llegada de algunos reclutas aislados.

De cualquier modo consideramos que la talla máxima o media de *Patella ferruginea* observada en un determinado enclave no debe ser considerado como un dato representativo, o debe tomarse con mucha cautela, si se plantea para evaluar del estado de conservación de la población.

Selección del hábitat

El primer factor que condiciona la distribución natural de la especie es la existencia de un sustrato adecuado, que en principio estaría constituido por un sustrato rocoso estable (bien litoral rocoso o bloques medianos o grandes pero consolidados) y con una franja mediolitoral bien desarrollada. Por ello en las islas Chafarinas *P. ferruginea* está presente por casi todo su litoral, excepto en las zonas constituidas por playas (formadas por cantos, guijarros, bolos y pequeños bloques no consolidados), que representan casi el 10% de la línea de costa. Otras especies de lapas pueden vivir sobre o bajo pequeñas rocas en el litoral, o incluso algunas se han adaptado a vivir sobre macroalgas de las cuales se alimentan (BRANCH, 1981); ninguno de estos casos se ha observado en *Patella ferruginea*.

Respecto a los factores analizados en el presente estudio sobre la selección del hábitat, hay que destacar la dificultad de que ninguno de ellos presentó independencia en su distribución (Tabla III). Ello puede responder a distintos motivos. En algún caso el origen de la asociación puede estar determinado por la propia geomorfología del archipiélago: los sustratos verticales se localizan principalmente en las zonas más expuestas de las islas (sin duda debido a la acción erosiva del oleaje y los temporales), lo que en parte determina la asociación entre las variables "inclinación" y "grado de exposición". En otros casos puede existir asociación entre el grado de cobertura de *Chthamalus* spp. y la presencia de *Dendropoma lebeche*, pues pueden presentar un patrón de selección de hábitat semejante.

La no independencia de las variables es un aspecto que debe tenerse en

cuenta a la hora de valorar los resultados de diferencias en la densidad media de ejemplares en función del análisis individual de cada una de estas variables.

Grado de exposición al hidrodinamismo: La mayoría de autores coinciden en señalar que *P. ferruginea* es una especie que prefiere zonas con un hidrodinamismo moderado o elevado, pero no extremo. Entre los trabajos que inciden en este aspecto cabe señalar los de BOUDOURESQUE Y LABOREL-DEGUEN (1986) en la isla de Zembra, PORCHEDDU Y MILELLA (1991) en las islas Maddalena (norte de Cerdeña), MARI, MEINESZ Y DE VAUGELA (1998) y PASCAL (2002) en la Isla de Lavezzi (Reserve Naturelle des Lavezzi, Córcega) y BLACHIER ET AL. (1998) en las islas Lavezzi, GIUDICELLI, RECORBET Y FRISONI (1999) para varios enclaves de la bahía de Ajaccio, BOUMAZA Y SEMROUD (2001) en las islas Habibas, o GUALLART ET AL. (2013) en Melilla. De manera general este aspecto es asimismo recogido por TEMPLADO (2001), TEMPLADO ET AL. (2004) y MORENO Y ARROYO (2008), entre otros. Por su parte, TLIG- ZOUARI ET AL. (2010) hallaron las máximas densidades en enclaves con un elevado grado de exposición al oleaje en varias localidades de Túnez, aunque, no establecieron una correlación entre ambos factores (densidad de ejemplares y el grado de exposición al hidrodinamismo).

Frente a esta idea más o menos generalizada, existen casos en los que se han hallado importantes contingentes de *Patella ferruginea* en zonas relativamente confinadas. Tal vez el más destacable sea el de la población existente en Ceuta. En esta localidad, con un importante contingente poblacional de *P. ferruginea*, algunos autores indicaron que las mayores densidades se alcanzan en el interior del área portuaria (GUERRA-GARCÍA ET AL., 2004; ESPINOSA, 2006) donde el hidrodinamismo es muy reducido. Se trata, sin embargo, de una estructura portuaria singular, pues presenta una doble entrada de agua (la bocana principal, al norte, y el foso de San Felipe, al sur) que permite la exis-

tencia de una corriente en su interior, algo inhabitual en el interior de zonas portuarias. También se han encontrado densidades moderadas en enclaves abrigados del interior del puerto de Melilla (GUALLART ET AL., 2013; PAREDES RUIZ ET AL., 2014).

Los resultados del presente estudio mostraron que la densidad de adultos de *P. ferruginea* presentaba diferencias significativas en función del grado de exposición al hidrodinamismo (Figura 12A), con una marcada menor densidad en zonas relativamente abrigadas frente a las zonas entre expuestas y muy expuestas.

Inclinación del sustrato: Se trata de otro factor que se ha señalado que puede influir en la distribución de la especie, aunque ha sido poco estudiado y con resultados parcialmente contradictorios.

BOUDOURESQUE Y LABOREL-DEGUEN (1986) indicaron que en la isla de Zembra la pendiente del sustrato no parecía tener influencia en la distribución de *Patella ferruginea*. En cambio DONEDDU Y MANUNZA (1992) indicaron que prefiere las superficies horizontales frente a las verticales o fuertemente inclinadas. Asimismo, BOUMAZA Y SEMROUD (2001) indicaron que en las islas Habibas la mayor densidad de ejemplares se obtuvo en un transecto realizado en sustrato subhorizontal, con numerosas anfractuosidades, factores que de acuerdo con los autores serían propicios para la especie; sin embargo no consiguieron hallar una correlación significativa entre el grado de inclinación y la densidad de ejemplares.

En el presente estudio se observó que en las islas Chafarinas las mayores densidades se encontraban en zonas con pendiente moderada o baja, siendo menor en las paredes verticales. Sin embargo, este hecho podía deberse a un "artefacto metodológico", dado que generalmente la densidad de la especie se expresa como "número de ejemplares por metro lineal de costa" y en las zonas de escasa pendiente la especie dispone de una mayor superficie que en los enclaves de paredes verticales. En esta

línea, MORENO Y ARROYO (2008) indicaron que *Patella ferruginea* prefiere los sustratos más tendientes a horizontales que a los verticales, ya que en los primeros la superficie disponible para la alimentación es mayor y además en ellos la probabilidad de quedar emergida por prolongadas calmas es menor. Algunas observaciones realizadas en las islas Chafarinas tienden a apoyar esta idea.

Por otra parte OROZCO ET AL. (2013) en el Peñón de Vélez de la Gomera indicaron que las únicas zonas en que *P. ferruginea* no se encuentra en este pequeño tómbolo son aquellas zonas de pendiente vertical y/o extraplomadas en los ambientes más expuestos al hidrodinamismo, sugiriendo que la energía del oleaje al impactar durante los temporales sería particularmente elevada y limitaría su distribución en este tipo de superficies casi verticales.

Estos datos coincidirían con la baja densidad, o incluso la ausencia, en diversos enclaves de las islas Chafarinas con estas características (pendiente vertical y/o extraplomada y elevada exposición al oleaje), en concreto en determinadas zonas al norte de Isabel y en el fondo de los "tajos" situados al este de la isla de Rey.

Relación con *Chthamalus* spp. y *Dendropoma lebeche*: En las islas Chafarinas *P. ferruginea* suele situarse en la zona de con cobertura de *Chthamalus* spp. justo por encima de los cinturones del vermético *Dendropoma lebeche* (Fig. 10). Los resultados obtenidos en el presente trabajo mostraron una asociación significativa entre la densidad de adultos y el grado de cobertura de los balanos. Asimismo, la densidad es menor en aquellas zonas donde *D. lebeche* está ausente o se localizan solo ejemplares aislados, mientras que muestra valores máximos en las zonas en que el vermético se presenta en forma de bandas más o menos continuas, aunque con escaso desarrollo vertical. Esto puede ser debido a que estas concreciones son susceptibles a la erosión por la acción de fuertes oleajes, por lo que tienen a desarrollarse formando estructuras microarrecifales en zonas con hidrodinamismo moderado y

con un cierto grado de agitación y renovación del agua (CALVO, TEMPLADO Y PENCHASZADEH, 1998; TEMPLADO, RICHTER Y CALVO, 2016). Frente a esto, *P. ferruginea* se localiza preferentemente en zonas con un hidrodinamismo moderado o elevado, sectores en los que *D. lebeche* puede alcanzar un grado de presencia elevado pero sin alcanzar un desarrollo vertical importante.

Es muy posible que esta relación positiva entre estas tres especies se deba a que todas ellas requieran de unas condiciones similares. Tanto *Chthamalus* spp. como *Dendropoma lebeche* son especies filtradoras que requieren sustratos rocosos donde exista vaivén de las olas (TEMPLADO ET AL., 2004), lo cual se da sobre todo en zonas sometidas al hidrodinamismo y donde el sustrato no es excesivamente vertical. Ello coincide también con las condiciones señaladas como óptimas para esta lapa.

La relación entre estas especies mediolitorales no se ha abordado con anterioridad y resulta evidente que las interacciones de *Patella ferruginea* con las otras especies del mediolitoral rocoso de su entorno geográfico debe ser abordada con rigurosidad en futuros estudios. Un factor que no se ha analizado en el presente estudio y que sin duda influye en la distribución de *P. ferruginea* es el tipo de cobertura algal presente en una determinada zona. Esta lapa se alimenta del recubrimiento de algas y cianobacterias presentes en la roca, si bien los datos concretos en este sentido son muy escasos (FRICK ET AL., 1986). Cabe suponer que el tipo y abundancia de cobertura algal sin duda influye en su distribución. Un ejemplo claro de esta relación proviene de la ausencia de *P. ferruginea* observada en las paredes del interior de las distintas cuevas del archipiélago. En las islas Chafarinas éstas presentan un grado de exposición al hidrodinamismo diverso, desde muy abrigadas hasta bastante expuestas. El factor que parece ser determinante de su ausencia en el interior de estos enclaves parece ser la escasez y tipo de cobertura algal propias de estos ambientes umbríos.

Sin embargo, los factores determinantes de la distribución de *Patella ferruginea* por lo general más estudiados han sido la accesibilidad a la presencia humana, dado que la principal amenaza que se asume para la especie es su recolección (ESPINOSA ET AL., 2009b) o el carácter artificial o natural del sustrato (GUERRA-GARCÍA ET AL., 2004 y ESPINOSA ET AL., 2009 en Ceuta; ESPINOSA ET AL., 2005 en la bahía Algeciras; ARROYO ET AL., 2011 en Andalucía; CECCHERELLI ET AL., 2011 y COPPA ET AL., 2012 en Cerdeña). En ambos casos se trata de factores muy relacionados con el impacto humano, que en las islas Chafarinas puede considerarse irrelevante. La presencia únicamente de una guarnición militar, informada del estatus de protección de la especie, y de miembros de la Estación Biológica hacen que la captura de ejemplares en el archipiélago sea inexistente o anecdótica. Por otro lado, el reducido litoral del archipiélago formado por estructuras artificiales corresponde a construcciones fabricadas con roca del propio archipiélago, por lo que el carácter artificial *vs.* natural no afecta a la naturaleza del mismo.

Por otra parte, existe alguna información dispersa acerca de factores naturales de la selección del hábitat de la especie, pero que proceden de observaciones en localidades con poblaciones muy escasas, del orden de decenas o de cientos de ejemplares (e.g. PORCHEDDU Y MILELLA, 1991; BLACHIER ET AL., 1998; TLIG-ZOUARI ET AL., 2010; COPPA ET AL., 2012). Otros datos relativos a poblaciones más abundantes, como las de Ceuta y de Melilla corresponden a zonas de costa muy alteradas por la presencia humana, en las que una parte muy importante del litoral de sustratos duros corresponde a estructuras artificiales, como diques, espigones o infraestructuras portuarias y, en algunos casos, sujetas a contaminación (GUERRA-GARCÍA ET AL., 2004; ESPINOSA ET AL., 2009; RIVERA-INGRAHAM ET AL., 2011; GUALLART ET AL., 2013). Frente a esto, las islas Chafarinas presentan la ventaja de albergar una población muy importante en un litoral en su mayor parte en estado prácticamente inalterado.

La lapa ferruginosa se ha descrito sobre materiales rocosos relativamente diversos. Al margen de su presencia en sustratos artificiales tales como el hormigón, se ha registrado su presencia en distintas tipologías de rocas naturales. Estas incluyen rocas plutónicas, como el granito (PORCHEDDU Y MILELLA, 1991; DONNEDU Y MANUNZA, 1992; PASCAL, 2002), volcánicas, como dacitas, riolitas y andesitas (PORCHEDDU Y MILELLA, 1991; BOUMAZA Y SEMROUD, 2001; PARACUELLOS ET AL., 2003; ESPINOSA, 2009; presente estudio), calizas (TLIG-ZOUARI ET AL., 2010; ESPINOSA ET AL., 2013) o areniscas (TLIG-ZOUARI ET AL., 2010). Estos datos hacen pensar que *Patella ferruginea* es capaz de vivir sobre numerosos tipos de sustratos. De hecho, en condiciones controladas de laboratorio se han mantenido ejemplares durante varios años en tanques de fibra de vidrio o de metacrilato (PEÑA ET AL., 2013).

Sin embargo, el hecho de que varias de sus poblaciones más abundantes se hallen sobre sustratos de origen volcánico en entornos naturales (islas Chafarinas, Habibas; también en la isla de Alborán), sugiere que éste pudiera ser un sustrato particularmente propicio para la especie. De cualquier modo, cabe plantear como hipótesis que el tipo de sustrato rocoso pudiera no ser el factor determinante para el mantenimiento de sus poblaciones, sino que otros factores en parte asociados a éste, como el tipo de recubrimiento algal que se tiende a generar sobre él (DE SABATA ET AL., 2015), así como la presencia de otras especies que pudieran estar asociadas, como es el caso de *Chthamalus* spp. o *Dendropoma lebeche*, podrían tener importancia.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados presentados proceden de estudios financiados por diferentes contratos y convenios con la administración. Los trabajos realizados entre 1999 y 2003, en los que se fundamentan buena parte de los resultados, fueron llevados a cabo en el marco de una serie

de Contratos de "Control y Seguimiento de los Ecosistemas del R.N.C. de las Islas Chafarinas" materializados por la empresa GENA S.L. para el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN, Ministerio de Medio Ambiente). Durante este periodo, los autores deben reconocer la gran labor de apoyo desarrollada por Javier Díaz Navarro. Otros trabajos posteriores se enmarcaron dentro del Convenio "Inventario y seguimiento de *Patella ferruginea* en España, así como la elaboración de una propuesta de estrategia de conservación de la especie" suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), y del proyecto "Action plan for viability proposal of the endangered limpet *Patella ferruginea*" financiado por la Fundación General CSIC. Agradecemos su colaboración en distintas fases

de dichos proyectos a Iván Acevedo, Marta Calvo, Patricia Cabezas, Ángel A. Luque, Juan B. Peña, Josu Pérez-Larruscain y Annie Machordom.

Deseamos expresar también nuestro sincero agradecimiento, además de a las entidades financiadoras, a todos los organismos e instituciones que han hecho posible el trabajo en las Islas Chafarinas. Entre ellas, hay que destacar la colaboración de los diferentes cuerpos del Ejército responsables de las islas (Regulares, Compañía de Mar, Legión Española, Ministerio de Defensa), así como a Javier Zapata y al personal adscrito al OAPN (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente).

Finalmente agradecemos a Serge Gofas y a un revisor anónimo las sugerencias realizadas sobre el manuscrito, las cuales han contribuido a una notable mejora.

BIBLIOGRAFÍA

- AA. VV. 1991. *Inventario de los recursos marinos del Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas*. Informe final del convenio entre el Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la Universitat de València (no publicado).
- AA. VV. 1994. *Seguimiento del medio marino en el archipiélago de Chafarinas y adecuación de cuevas para la foca monje*. Informe final del convenio entre el Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la Universitat de València (no publicado).
- APARICI-SEGUER V., GUALLART-FURIÓ J. Y VICENT-RUBERT J.J. 1995. *Patella ferruginea* population in Chafarinas islands (Alboran Sea, Western Mediterranean). 20th Malacological Congress, Vigo, Spain.
- ARROYO M.C., MORENO D., BARRAJÓN A., DE LA LINDE A., REMÓN J.M., DE LA ROSA J., FERNÁNDEZ-CASADO M., GÓMEZ G., RUIZ-GIRÁLDEZ F., VIVAS M.S. Y FERNÁNDEZ E. 2011. Trabajos de seguimiento de la lapa ferruginosa *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 en Andalucía en el marco de la Estrategia Nacional de Conservación de la especie. *Mediterránea, Serie de Estudios Biológicos*, 2011 Época II, Número Especial: 9-46.
- BARRERA J.L. Y PINEDA A. 2006. Islas Chafarinas. La geología de un archipiélago deseado por todos. *Tierra y Tecnología*, 30: 13-30
- BAZAÏRI, H., SALVATI E., BENHISSOUME S., TUNESI L., RAIS C., AGNESI S., BENHAMZA A., FRANZOSINI C., LIMAM A., MO G., MOLINARI A., NACHITE D. Y SADKI I. 2004. Considerations on a population of the endangered marine mollusc *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (Gastropoda, Patellidae) in the Cala Iris islet (National Park of Al Hoceima - Morocco, Alboran sea). *Bollettino Malacologico*, 40 (9-12): 95-100.
- BIAGI V. Y POLI D. 1986. Considerazioni su una popolazione di *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 per le acque del promontorio di Piombino. *Bollettino Malacologico*, 22: 171-174.
- BLACHIER J., MEINESZ A. Y DE VAUGELAS J. 1998. Répartition de *Lithophyllum lichénoides* (Rhodophyta), de *Cystoseira amantacea* (Chromophyta), *Patella ferruginea* (Mollusca) dans la réserve naturelle des îles Lazzezi: îlots et littoral de la pointe di u Cappicciolu à la pointe de Sperone. *Travaux scientifiques du Parc Naturel Régional et Réserves Naturelles de Corse*, France, 57: 103-140.
- BOUDOURESQUE C.F. Y LABOREL-DEGUEN F. 1986. *Patella ferruginea*. En Boudouresque, C.F., Harmelin J.G. y Jeudy de Grissac A. (Eds.): *Le benthos marin de l'île de Zembra (Parc National, Tunisie)*. GIS Posidonie publ., Marseille, France, pp. 105-110.

- BOUMAZA S. Y SEMROUD R. 2001. Inventaire de la population de *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 des îles Habibas (ouest Algérien). *Rapports de la Commission International pour la Mer Méditerranée*, 36: 361.
- BRANCH G.M. 1981. The biology of limpets: physical factors, energy flow and ecological interactions. *Oceanography and Marine Biology - An Annual Review*, 19: 235-380.
- BRAVO NIETO A., BELLVER GARRIDO J.A. Y GÁMEZ GÓMEZ S. (EDS.) 2013. Chafarinas, el ayer y el presente de unas islas olvidadas. *Revista Aldaba*, 37: 262 pp.
- CALVO M., TEMPLADO J. Y PENCHASZADEH P.E. 1998. Reproductive biology of the gregarious Mediterranean gastropod *Dendropoma petraeum*. *Journal of the Marine Biological Association of the U.K.*, 78: 525-549.
- CECCHERELLI G., PINNA S., NAVONE A. Y SECHI N. 2011. Influence of geographical siting and protection on rocky-shore gastropod distribution at a Western Mediterranean Marine Protected Area. *Journal of Coastal Research*, 27 (5): 882-889.
- COPPA S., DE LUCIA G.A., MASSARO G. Y MAGNI P. 2012. Density and distribution of *Patella ferruginea* in a Marine Protected Area (western Sardinia, Italy): Constraint analysis for population conservation. *Mediterranean Marine Science*, 13 (1): 108-117.
- COPPA S., DE LUCIA G.A., MASSARO G., CAMEDDA A., MARRA S., MAGNI P., PERILLI A., DI BITETTO M., GARCÍA-GÓMEZ J.C. Y ESPINOSA F. 2015. Is the establishment of MPAs enough to preserve endangered intertidal species? The case of *Patella ferruginea* in Mal di Ventre Island (W Sardinia, Italy). *Aquatic Conservation: Marine And Freshwater Ecosystems*, Published online DOI: 10.1002/aqc.2579.
- CRISTO B., CARONNI S. Y FLORIS A. 2007. Osservazioni su *Patella ferruginea* Gmelin 1791 (Mollusca, Gastropoda) nel Golfo di Olbia. *Biologia Marina Mediterranea*, 14: 344-345.
- CURINI-GALLETTI M. 1979. Ritrovamento di una *Patella ferruginea*. *Notiziario CISMA*, 1: 53-54.
- DE SABATA E., VACCHER V., GUALLART J., ANTONIOLI F., ANZIDEI M., BELLOTTO M., DAL BO E., FURLANI S., MONTAGNA P., ORRÙ P., NAVONE A., TAVIANI M., TRAINITO E. Y VACCHI M. 2015. Bedrock type and occurrence of *Patella ferruginea*: three case studies in North Sardinia. "GeoSUB - Underwater geology" - Trieste, 13-14 October 2015, p. 37.
- DONEDDU, M. Y MANUNZA, B. 1992. Valutazione dell'impatto antropico relativo alla balneazione estiva su una popolazione di *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 del litorale di Aglientu. *Bollettino Malacologico*, 28 (5-12): 161-168.
- ESPINOSA F. 2009. Populational status of the endangered mollusc *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (Gastropoda, Patellidae) on Algerian islands (SW Mediterranean). *Animal Biodiversity and Conservation*, 32 (1): 19-28.
- ESPINOSA F. Y BAZAÏRI H. 2009. Étude biologique des populations de *Patella ferruginea* de l'archipel de Zembra. Rapport final du Projet PIM (Petites Îles de Méditerranée) du Conservatoire de l'espace et littoral des rivages lacustres, République Française, 34 pp.
- ESPINOSA F., FA D. Y OCAÑA M.J. 2005. Estado de la especie amenazada *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (Gastropoda: Patellidae) en la bahía de Algeciras y Gibraltar. *Iberus*, 23 (2): 39-46.
- ESPINOSA F., MAESTRE M. Y GARCÍA-GÓMEZ J.C. 2009a. New records of distribution for the highly endangered limpet *Patella ferruginea* on the Spanish coasts. *Marine Biodiversity Records*, 2 (e105): 3pp.
- ESPINOSA F., RIVERA-INGRAHAM G.A., FA D. Y GARCÍA-GÓMEZ J.C. 2009b. Effect of human pressure on population size structures of the endangered ferruginean limpet: toward future management measures. *Journal of Coastal Research*, 25 (4): 857-863.
- ESPINOSA F., RIVERA-INGRAHAM G.A., MAESTRE M., GONZÁLEZ A., BAZAÏRI H. Y GARCÍA-GÓMEZ J.C. 2013. Updated global distribution of the threatened marine limpet *Patella ferruginea* (Gastropoda: Patellidae): an example of biodiversity loss in the Mediterranean. *Oryx*, 48 (2): 266-275.
- FLORES-GARZA R., VALDÉS A., FLORES-RODRÍGUEZ P., GARCÍA-IBÁÑEZ S. Y CRUZ-RAMÍREZ N.L. 2012. Density, sex ratio, size, weight, and recruitment of *Plicopurpura pansa* (Gastropoda: Muricidae) in Costa Chica, Guerrero, México. *Open Journal of Marine Science*, 2: 157-166.
- FRENKIEL L. 1975. Contribution à l'étude des cycles de reproduction des Patellidae en Algérie. *Pubblicazioni della Stazione zoologica di Napoli*, 39 (suppl.): 153-189.
- FRICK H., BOUDOURESQUE C.F., HARMELIN JG., LABOREL J., MEINESZ A., VACELET J. Y VERLAQUE M. 1986. Le benthos littoral des îles Lavezzi. Première contribution. *Travaux scientifiques du Parc Naturel Régional et Réserves Naturelles de Corse, France*, 7: 1-133.
- GIUDICELLI S., RECORBET B. Y FRISONI G.F. 1999. Inventaire de la population d'arapèdes géantes (*Patella ferruginea*) de la base marine d'Aspretto et ses abords à Ajaccio (Corse du Sud). *Travaux scientifiques du Parc Naturel Régional et Réserves Naturelles de Corse, France*, 59: 91-119.

- GONZÁLEZ-GARCÍA J.A., PAREDES RUIS P., ENRIQUE MIRÓN C., CALZADO LIARTE P. Y BUENO DEL CAMPO I. 2015. *Patella ferruginea*. *Patrimonio del litoral mediterráneo: biología, ecología y conservación*. GEEPP Ediciones, 157 pp.
- GRANDFILS-ACCINO R. 1982. Contribución al conocimiento de *Patella ferruginea* Gmelin, 1791. *Iberus*, 2: 57-69.
- GUALLART J. 2014. *Condicionantes de la biología de la lapa ferruginosa (Patella ferruginea) en vistas a potenciales traslados de ejemplares*. Informe Técnico. Secretaría de Estado de Medio Ambiente (MAGRAMA), Madrid, 98 pp. (no publicado)
- GUALLART J., ACEVEDO I. Y CALVO M. 2012. Reclutamiento de la lapa amenazada *Patella ferruginea* (Mollusca, Patellidae) en las Islas Chafarinas (Mediterráneo SW). *Libro de Resúmenes, III Simposio Internacional de Ciencias del Mar, enero 2012, Cádiz*, p. 15.
- GUALLART J., ACEVEDO I. Y TEMPLADO J. 2011. Año excepcional para la lapa ferruginea en Chafarinas. *Quercus*, 307: 60-61.
- GUALLART J., CALVO M., ACEVEDO I. Y TEMPLADO J. 2013a. Two-way sex change in the endangered limpet *Patella ferruginea* (Mollusca, Gastropoda). *Invertebrate Reproduction & Development*, 57 (3): 247-253.
- GUALLART J., CALVO M. Y CABEZAS P. 2006a. Biología reproductora de la lapa *Patella ferruginea* (Mollusca: Patellidae), especie catalogada "en peligro de extinción". *Libro de Resúmenes XIV Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina, Barcelona*, pp. 61-62.
- GUALLART J., LUQUE Á.A., ACEVEDO I. Y CALVO M. 2013b. Distribución y censo actualizado de la lapa ferruginea (*Patella ferruginea* Gmelin, 1791) en el litoral de Melilla (Mediterráneo suroccidental). *Iberus*, 31 (1): 21-51.
- GUALLART, J. Y TEMPLADO J., 2012. *Patella ferruginea*. En: VV.AA., *Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados*. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid, 86 pp.
- GUALLART J., TEMPLADO J., CALVO M., CABEZAS P., ACEVEDO I., MACHORDOM A. Y LUQUE Á.A. 2006b. *Inventario y seguimiento de Patella ferruginea en España, así como la elaboración de una propuesta de estrategia de conservación de la especie*. Informe final, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 199 pp. (no publicado)
- GUERRA-GARCÍA J.M., CORZO J., ESPINOSA F. Y GARCÍA-GÓMEZ J.C. 2004a. Assessing habitat use of the endangered marine mollusc *Patella ferruginea* (Gastropoda, Patellidae) in northern Africa: preliminary results and implications for conservation. *Biological Conservation*, 116: 319-326.
- GUERRA-GARCÍA J.M., CORZO J., ESPINOSA F., FAD. Y GARCÍA-GÓMEZ J.C., 2004b. Extinction risk and harbours as marine reserves. *Journal of Molluscan Studies*, 70: 96-98.
- JA-CMAOT (Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), 2014. *Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, Informe Final de Resultados, Año 2014*, 126 pp. (no publicado)
- KENDALL M.A. 1987. The age and size structure of some northern populations of the trochid gastropod *Monodonta lineata*. *Journal of Molluscan Studies*, 53: 213-222.
- LABOREL-DEGUEN F. 1985. Biologie et répartition de *Patella ferruginea*. *Travaux scientifiques du Parc Naturel Régional et Réserves Naturelles de Corse, France*, 2: 41-48.
- LABOREL-DEGUEN F. Y LABOREL J. 1990. Nouvelles données sur la patella géante *Patella ferruginea* Gmelin en Méditerranée. I. Statut, répartition et étude des populations. *Haliotis*, 10: 41-54.
- LABOREL-DEGUEN F. Y LABOREL J. 1991a. Statut de *Patella ferruginea* en Méditerranée. En: *Les espèces marines à protéger en Méditerranée*, Boudouresque, C.F.; M. Avon; V. Gravez, eds. GIS Posidonie publ., France., pp. 91-103.
- LABOREL-DEGUEN F. Y LABOREL J. 1991b. Nouvelles observations sur la population de *Patella ferruginea* Gmel. de Corse. En Boudouresque C.F., Avon M. y Gravez V. (eds.): *Les espèces marines à protéger en Méditerranée*, GIS Posidonie publ., Marseille, France, pp. 105-117.
- LABOREL-DEGUEN F., LABOREL J. Y MORHANGE C. 1993. Appauvrissement des populations de la patelle géante *Patella ferruginea* Gmel. (Mollusca, Gastropoda, Prosobranchiata) des côtes de la Réserve Marine de Scandola (Corse du Sud) et du Cap Corse (Haute Corse). *Travaux scientifiques du Parc Naturel Régional et Réserves Naturelles de Corse, France*, 41: 25-32.
- MARI X., MEINESZ A. Y DE VAUGELAS J. 1998. Répartition de *Lithophyllum lichenoides* (Rhodophyta), de *Cystoseira amantacea* var. *stricta* (Chromophyta), de *Patella ferruginea* (Mollusca) et des zones polluées par les hydrocarbures de l'île Lavezzi (réserve naturelle des Lavezzi, Corse). *Travaux scientifiques du Parc naturel régional et des réserves naturelles de Corse*, 57: 145-162.
- MMAMRM 2008. *Estrategia para la conservación de la lapa ferruginea (Patella ferruginea) en España*. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España, Madrid, 49 pp.

- MORENO D. y ARROYO M.C. 2008. *Patella ferruginea* Gmelin, 1791. En Barea-Azcón J.M., Ballesteros-Duperón E. y Moreno D. (eds.): *Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 308-319
- OROZCO A., GUALLART J. y TEMPLADO J. 2013. Population status of the endangered limpet *Patella ferruginea* (Mollusca: Patellidae) in the Peñón de Vélez de la Gomera (south-west Mediterranean Sea). *Marine Biodiversity Records*, 6 (e121): 6 pp.
- PALLARY P. 1920. *Exploration scientifique du Maroc organisée par la Société de Géographie de Paris et continuée par la Société des Sciences Naturelles du Maroc. Deuxième fascicule. Malacologie (1912)*. Larose, Rabat y Paris, pp. 108, 1 lám., 1 mapa.
- PARACUELLOS M., NEVADO J.C., MORENO D., GIMÉNEZ A. y ALESINA J.J. 2003. Conservation status and demographic characteristics of *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (Mollusca, Gastropoda) on the Alboran Island (Western Mediterranean). *Animal Biodiversity and Conservation*, 26 (2): 29-37.
- PARÉDES RUIZ P., BUENO DEL CAMPO I., ENRIQUE MIRÓN C., CALZADO LIARTE P. y GONZÁLEZ GARCÍA J.A. 2014. Las poblaciones de *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 del interior del puerto de Melilla. Aspectos biológicos comparativos con las poblaciones de mar abierto. *Libro de Resúmenes del XVIII Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina, Gijón*, p. 98.
- PASCAL P.Y. 2002. Comparaison inter-annuelle et inter-modale des effectifs et de la structure de la population de *Patella ferruginea* de l'Île Lavezzi (Corse-du-Sud). *Biologos*, 1: 1-5.
- PEÑA J.B., GUALLART J. y PÉREZ J. 2013. Establación de ejemplares de *Patella ferruginea* (Mollusca, Patellidae) y su uso para la conservación de esta especie "en peligro de extinción". *Libro de Resúmenes, XIV Congreso Nacional de Acuicultura, Gijón, 23-25 septiembre 2013*, pp. 290-291.
- PORCHEDDU A. y MILELLA I. 1991. Aperçu sur l'écologie et sur la distribution de *Patella ferruginea* (L.) Gmelin, 1791 en mers italiennes. En Boudouresque C.F., Avon, M. y Graves V. (Eds.): *Les espèces marines à protéger en Méditerranée*. GIS Posidonie publ., Marsella, pp. 119-128.
- RIVERA-INGRAHAM G.A., ESPINOSA F. y GARCÍA GÓMEZ J.C. 2011. Conservation status and updated census of *Patella ferruginea* (Gastropoda, Patellidae) in Ceuta: distribution patterns and new evidence of the effects of environmental parameters on population structure. *Animal Biodiversity and Conservation*, 34 (1): 83-99.
- RIVERA-INGRAHAM G.A., ESPINOSA F. y GARCÍA GÓMEZ J.C. 2014. Long-term monitoring of the critically endangered limpet *Patella ferruginea* Gmelin, 1791: new ecological insights and first demographic results. *Journal of Molluscan Studies*, 81 (1): 124-130.
- SERRÃO E.A. y HAVENHAND J. 2009. Fertilization strategies. En Wahl M. (ed.): *Marine Hard Bottom Communities*, Ecological Studies 206, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 149-169.
- TEMPLADO, J. 2001. *Patella ferruginea* Gmelin, 1791. En Ramos M.A., Bragado D. y Fernández J. (eds.): *Los Invertebrados no insectos de la "Directiva Hábitat" en España*. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Serie Técnica, Madrid, pp. 41-50
- TEMPLADO J., CALVO M., GARVÍA A., LUQUE Á.A., MALDONADO M. y MORO L. 2004. *Guía de Invertebrados y peces marinos protegidos por la legislación nacional e internacional*. Naturaleza y Parques Nacionales, Serie Técnica, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 214 pp.
- TEMPLADO J., RICHTER A. y CALVO M. 2016. Reef building Mediterranean vermetid gastropods: disentangling the *Dendropoma petraeum* species complex. *Mediterranean Marine Science*, 17 (1): 13-31.
- THOMPSON G.B., 1980. Distribution and population dynamics of the limpet *Patella vulgata* L. in Bantry Bay. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 45 (2): 173-217.
- TLIG-ZOUARI S., RABAOUI L., FGUIRI H. y BEN HASSINE O.K. 2010. Status, habitat and distribution of the endangered limpet *Patella ferruginea* along the northern and eastern Tunisian coastline: results and implications for conservation. *Cahiers de Biologie Marine*, 51 (1): 75-84.